

DIAGNÓSTICO SOCIO-JURÍDICO DE LAS OPERACIONES MILITARES EN TERRITORIOS INDÍGENAS

JOSÉ ANDRÉS CRISTANCHO NIÑO
Autor

UNIVERSIDAD MILITAR

NUEVA GRANADA

Facultad de Derecho

Bogotá D.C. Colombia

Julio, 2014

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
1. Planteamiento del problema	6
2. Delimitación del objeto de estudio	6
3. Justificación	7
4. Metodología y Estructura de la investigación	8
CAPÍTULO PRIMERO	11
ANÁLISIS DEL CONTEXTO NORMATIVO INDIGENISTA Y SU RELACIÓN CON LA FUERZA PÚBLICA	
1. Análisis del contexto constitucional indigenista	11
1.1. El patrimonio cultural	13
2. Revisión del bloque de constitucionalidad indigenista	16
2.1. Protección de bienes culturales en caso de conflicto armado	19
2.2. Estudio de la consulta previa en asuntos de militarización de territorios indígenas	21
3. Coyuntura normativa de la relación, fuerza pública - comunidad indígena	26
3.1. Examen al marco legal indigenista	26
3.1.1. La relación fuerza pública, territorio indígena derivada de la ley de víctimas y restitución de tierras	28
3.2. Marco legal de las acciones de la fuerza pública y del orden público	30
3.2.1. Estados de excepción	31
3.2.2. Actos administrativos de la fuerza pública en relación con las comunidades indígenas	33
3.2.3. Capacitación impartida a miembros de las fuerzas militares en relación con comunidades indígenas	34
CAPÍTULO SEGUNDO	
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	41
CAPÍTULO TERCERO	49
DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS	
1. Reglas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la posesión de tierras indígenas	51

CAPÍTULO CUARTO	
POSTURA ASUMIDA POR LAS PARTES COMBATIENTES FRENTE A LAS PETICIONES INDIGENAS	54
1. Comunicados del ejecutivo	54
1.1.Posición adoptada por el gobierno frente al desmonte de bases militares por parte de indígenas	54
1.2.Informe del Ministerio de Defensa en seguimiento a las labores impuestas dentro del desarrollo del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025 de 2004 por la Corte Constitucional	56
2. Posición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP)	57
CONCLUSIONES	59
ANEXOS	64
PRIMER ANEXO	
COMPILACIÓN DE COMUNICADOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS	64
1. Comunicados de cabildos indígenas, en los cuales se plasma su posición frente al conflicto armado	64
2. Audiencias informativas sobre violaciones de derechos en pueblos indígenas a raíz del conflicto armado	66
SEGUNDO ANEXO	
COMENTARIOS DE TRATADISTAS	70
BIBLIOGRAFÍA	72

Fuente: (Robayo, 2012)

*“La madre tierra no quiere más violencia, ella nos parió sanos y
está cansada de recibir cadáveres sembrados a las malas”*

Declaración de los cabildos indígenas de la OIA.

INTRODUCCIÓN

La presente monografía es el resultado de un proyecto de investigación surgido de la necesidad de establecer parámetros mínimos a propósito de las problemáticas en las comunidades indígenas colombianas, ocasionados por la presencia de grupos armados legales e ilegales en sus territorios. Esta propuesta pretende presentar los pormenores de los derechos indígenas a través de su jurisdicción, autonomía y demás derechos presentes en el ámbito jurídico, en el debate con las obligaciones constitucionales del Estado Colombiano, representadas en el Ministerio de Defensa, En procura de garantizar el derecho de la paz, para desarrollar labores en territorio de las comunidades indígenas.

En la historia de Colombia se ha propendido por el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural. Dentro de esta, las comunidades indígenas han desempeñado un papel preponderante con sus costumbres y concepción cosmológica particular. En el ámbito jurídico se tiene un marco normativo y jurisprudencial que se actualiza para responder a aquellas situaciones que se considere pueden llegar a afectar los derechos de las comunidades indígenas. Son diversos los factores considerados de riesgo entre ellos la globalización, la explotación minera, la falta de educación, el racismo y el factor que justifica esta obra: el conflicto armado (Hernández, 2006), con sus consecuencias como es el desplazamiento, la pérdida de la riqueza cultural de la nación, etc.

En las zonas rurales, donde desarrollan sus acciones delictivas grupos al margen de la ley aprovechando terrenos para resguardarse en la población civil - no combatiente-, las minorías más afectadas son las campesinas e indígenas. Este estudio pretende ser un diagnóstico para los casos que a diario ocurren a las comunidades indígenas pretendiendo mostrar la relación entre combatientes y derechos de las minorías indígenas.

En el conflicto armado colombiano la postura oficial adoptada por el gobierno es la de propender por un fin al conflicto, por vía del dialogo o de una derrota militar contundente a las guerrillas y grupos narcoterroristas. La mayoría de los pueblos Indígenas Colombianos no aceptan la incursión de grupos armados en sus territorios, esta posición se puede verificar

con la recopilación de comunicados emitidos por comunidades indígenas el cual se encuentra en el anexo primero de esta obra.

1. Planteamiento del problema

En ese orden de ideas, y teniendo como base el conflicto armado colombiano en puntos específicos de la geografía nacional, se elige como título de esta obra: *Diagnostico socio-jurídico de las operaciones militares en territorios indígenas*, lo cual supone ocuparse de una serie de interrogantes y respuestas en torno a una problemática que subyace actualmente en el mundo del derecho constitucional colombiano el cual llega a ser de vital importancia de cara a los hechos que a menudo se presentan en comunidades indígenas, y que se puede sintetizar con la siguiente pregunta: ¿Cuáles situaciones en el ámbito jurídico emergen en el desarrollo de actividades de la fuerza pública en territorios indígenas?

Se desarrolla la respuesta a este interrogante con un análisis normativo que tiene en cuenta su jerarquía como soporte para concretar la prevalencia de las posturas, para con ello poder ponderar si se adecua o no a postulados constitucionales, teniendo en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales de las altas corporaciones que administran justicia, que de manera más aproximada examinan hasta donde llegan los derechos sobre la tierra en comunidades indígenas. Entre estos fallos se destacan aquellos que se entrelazan con el conflicto armado, a modo ejemplarizante la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, con sus correspondientes autos, en los cuales se decreta un estado de cosas inconstitucional y se ordena elaborar planes de salvaguardia en comunidades indígenas debido al terrible deterioro presentado por la presencia de grupos armados en estas comunidades que involucran a la fuerza pública.

2. Delimitación del objeto de estudio

El estudio del conflicto armado en relación con las comunidades indígenas, puede ser abordado sin duda desde diferentes perspectivas: Disciplinas como la antropología, la sociología, la criminología, y en general los distintos comportamientos que conforman el acápite dedicado al estudio de las ciencias sociales. Sin embargo el objeto de estudio al cual se orienta esta investigación está determinado por una concepción progresista e incluyente

de derecho constitucional, que no relega las particularidades del derecho sustancial atendiendo la reflexión de A. Comte en el sentido de que “todo estudio aislado de uno de los diversos factores sociales es profundamente irracional y esencialmente estéril.”

La presente es una investigación que comprende distintos factores sociales y se centra fundamentalmente en el estudio de dos instituciones: el concepto de la seguridad nacional y sus límites relacionados con el derecho indigenista. Se agudiza el debate sobre el accionar de la fuerza pública en territorios indígenas y a modo ilustrativo se muestra uno de varios vacíos normativos en la materia, dando cabida a una futura reforma por parte del legislador que logre ocuparse de estas lagunas de manera acertada poniendo fin a la controversia.

El espacio temporal en el cual se enmarca este estudio, parte desde la expedición de la Constitución Política de 1991, naturalmente sin dejar de lado las normas que con anterioridad a esta se encuentran vigentes. Los hechos que se tienen en cuenta son los ocurridos desde la constituyente al presente (2014), para así poder recopilar el desarrollo normativo y jurisprudencial.

El epicentro objeto del debate se presentan en los territorios declarados resguardos indígenas en la nación colombiana, sin partir de una población indígena específica puesto que el estudio terminaría siendo un análisis pobre, debido que en muchas ocasiones las comunidades indígenas prefieren acudir a acciones de hecho y no de derecho, convirtiéndolo en un asunto de manejo más político que jurídico. Es por esta razón que en la presente investigación se decide estudiar algunas acciones que se dan en diversos resguardos indígenas.

3. Justificación

La investigación emana de la necesidad de poder otorgar a la comunidad académica, una herramienta que contribuya a la ciencia jurídica en la solución de los conflictos entre las comunidades indígenas y el poder ejecutivo colombiano en las protestas que a diario tienen cabida en resguardos indígenas por la presencia de la fuerza pública. Constituyendo un precedente que recopila y muestra con razonabilidad los criterios relevantes de las fuentes del derecho para realizar una ponderación y recalcar qué posturas prevalecen en esta disputa.

El ejecutivo en cabeza del presidente de turno ha reconocido que existe, una ponderación de derechos que ha denominado como la *existencia de una contraposición de derechos*, asunto que examina esta obra más adelante, esta sin tener un sustento jurídico sino más bien político que deja de lado las peticiones de las comunidades indígenas y que acoge la incursión militar en resguardos indígenas sin distinción alguna de cualquier otro lugar de la geografía nacional, adoptando un discurso cuando se presentan reclamos por parte de comunidades indígenas limitado a pedir perdón y la cooperación de las comunidades indígenas en la erradicación de las guerrillas.

Una parte de la opinión pública considera que algunas de las comunidades indígenas por la postura que adoptan de no permitir el ingreso de la fuerza pública, protegen intereses de grupos guerrilleros, esta es una posición apresurada que desconoce la cosmología diferenciada que indígenas adoptan frente al conflicto armado en general, que opta por no detenerse a mirar a que bando pertenecen los grupos armados que ejercen acciones en sus territorios, esta obra presenta de forma objetiva la postura asumida por las comunidades indígenas, y el sustento jurídico en el cual basan sus pretensiones.

4. Metodología y estructura de la investigación

Se observa de manera manifiesta la situación analizada es la movilización y operaciones militares en Colombia en los resguardos indígenas; para efectos de esta investigación se ha empleado el método deductivo haciendo una adecuación de los hechos particulares a la normatividad general y de la particular que incumbe al derecho indigenista, y al derecho que rige el orden público. Empleando la interpretación hermenéutica con un tinte de análisis reflexivo, teniendo como herramientas de cotejo la normatividad Colombiana, la jurisprudencia, los convenios internacionales, la doctrina en el campo del derecho, la ciencia política y sociología, publicaciones en revistas constitucionalistas, además la postura de las partes involucradas.

El presente trabajo de investigación tiene cuatro capítulos. Inicia el primer capítulo con un análisis al contexto normativo nacional que parte de la Constitución Política, como cumbre en la pirámide del ordenamiento jurídico colombiano. El reconocimiento en materia de derechos que el constituyente de 1991 fijó como reglas a la minoría indígena, se hace un

enfoque en el status que se otorga al territorio como asunto de fondo al ser el principal derecho que se cuestionan al momento de realizar cualquier acción en sus territorios, el cual ha sido un tema de constante lucha por parte de los indígenas. A la par se precisan otros derechos como la autonomía en gobernabilidad, la jurisdicción especial y la no discriminación. Con lo anterior se plasma la generación de los derechos derivados del patrimonio cultural, el cual es otra perspectiva importante a tener en cuenta en materia constitucional, debido a la declaratoria de determinados territorios indígenas como patrimonio cultural activándose una normatividad específica.

En este primer capítulo se hace una revisión al bloque de constitucionalidad, resaltando el Convenio 169 de la OIT con miras a extraer el articulado que influye en torno al tema objeto de estudio como derecho fundamental de pueblos indígenas a la consulta previa explicando su incidencia en asuntos de orden público derivados del conflicto armado, sin dejar de lado otros convenios como los que se derivan de la protección a bienes culturales que cobran vital importancia en un enfrentamiento armado, debido al conjunto de bienes que se revisten de su propia naturaleza ancestral.

En este mismo sentido identifica y analiza las leyes, decretos y actos administrativos; realizando una doble distinción de aquellos componentes legislativos que inciden en la postura de las partes. Por un lado la expedición de normas que atañen al manejo de la tierra indígena precisando el carácter legal otorgado a los resguardos para así poder determinar la condición legislativa en que se encuentra los derechos y complementariamente en el mismo sentido de tierras, el concepto de restitución de estas a indígenas por el que el gobierno optó con el cual se trata de alivianar las secuelas que deja el conflicto armado. Por el otro lado tenemos un examen al marco legal en que se desarrollan las acciones de la Fuerza Pública y del orden público, en el cual se aclara el deber de los funcionarios, sobre quien recae dicho deber y la autoridad que dirige las funciones a ejecutar. Como excepción al poder del ejecutivo, se hace un análisis de la posible declaratoria de un estado de excepción, el límite y la proporción que se debe guardar en materia de derechos indigenistas al momento de adoptarse medidas.

En este examen al marco legal se hace una compilación concreta de los actos administrativos que fueron expedidos con el fin de enmarcar el accionar de la Fuerza Pública en territorios indígenas, realizando apuntes de las posibles antinomias que se encuentran en la normatividad. En conexidad con esto se detalla la capacitación impartida a sus miembros con relación al trato diferencial dado a comunidades indígenas, analizando desde un punto de vista jurídico si estas se adecuan o no al espectro legislativo.

En el capítulo segundo se realiza un análisis jurisprudencial puntualizando el alcance otorgado a las tierras indígenas y su armonía con el marco normativo y se exponen casos que han sido sustanciados por las altas cortes por actividades de la fuerza pública en resguardos indígenas. Este capítulo guarda vital importancia al ser un estudio jurídico, aportando ostensiblemente para el debate académico y del resultado que de este se tiene en el ámbito doctrinal.

De otro lado en el capítulo tercero es analizado desde la óptica indigenista el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el cual ha sido un gran referente en la solución de la controversia que se pone de presente, Colombia al ser parte de este sistema regional es influido por su desarrollo legislativo y jurisprudencial el cual es objeto constante de citas por parte de la Corte Constitucional. El conflicto de intereses entre la fuerza pública – comunidades indígenas no es exclusivo de Colombia, es por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado varios pronunciamientos en el asunto que nutren el estudio, llegando a establecer reglas claras en relación con la tierra de las comunidades indígenas, reglas que de fondo influyen en el accionar de la fuerza pública en resguardos indígenas, las cuales son de obligatorio acatamiento por parte del estado colombiano.

El estudio tiene en cuenta las posturas que asumen las partes directas del conflicto armado ya que estas son las que lesionan con su accionar a la población no combatiente. De un lado el gobierno con un enfoque político que ha desarrollado cíclicamente en el asunto, y de la otra los grupos armados al margen de la ley quienes también fundamentan su posición. Es por ello que en el capítulo cuarto se plasman comunicados puntuales que ilustran la posición que adoptan las partes que influyen en este estudio.

CAPITULO PRIMERO

ANALISIS DEL CONTEXTO NORMATIVO INDIGENISTA Y SU RELACIÓN CON LA FUERZA PÚBLICA

1. ANALISIS DEL CONTEXTO CONSTITUCIONAL INDIGENISTA

Con la desmovilización del Movimiento Armado Quintín Lame¹ y la participación de Francisco Rojas Birry y Lorenzo Muelas Hurtado, los dos constituyentes indígenas en la asamblea nacional constituyente de 1991, se inicia el reconocimiento multiétnico y cultural en Colombia que da acogida a las comunidades indígenas y del cual se derivó la inclusión de un gran número de derechos relacionados hoy con el ordenamiento territorial, la participación política y el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país. (Londoño, 2002)

Todo esto fue tenido en cuenta para la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes en 1989 el cual hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano (Semper, 2006), puesto en marcha con la expedición de la Ley 21 de 1991, posteriormente acondicionado al espectro colombiano por varios fallos de la Corte Constitucional (Sentencia C-169, 2001). Este convenio hoy en día es el marco normativo más amplio tratándose de cuestiones indígenas.

Con el reconocimiento de la protección de la diversidad étnica, se derivaron derechos como la propiedad colectiva sobre la tierra a la cual se le asignó los caracteres de inalienable, imprescriptible e inembargable (artículo 63 de la Constitución Política), de lo cual se puede deducir que el territorio queda en cabeza de la comunidad indígena, dando un revestimiento que asegura la no enajenación, esto radica en la propiedad inherente de las comunidades indígenas y que solo se puede llegar a asimilarse a la que tienen las comunidades raizales P. ej., algunas comunidades afrodescendientes, considerándose a la par con otros derechos adquiridos que derivan de convenios y asegurando que el Estado se obligue a velar en lo acordado –acatamiento del convenio- a no arrebatar sus territorios. El Estado colombiano u

¹ El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) fue una guerrilla indígena colombiana activa desde 1984 hasta su desmovilización en 1991. Hizo parte del Conflicto armado colombiano.

otros que acaten dicho convenio, no pueden despojar estos territorios, ni mucho menos los indígenas cesionar su actividad a un tercero.

Otro derecho de rango constitucional que las minorías indígenas adquirieron en la asamblea constituyente de 1991, fue el otorgamiento de funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial artículo 246 de la Constitución política; es decir, se crea una jurisdicción propia y especial, por ende las providencias emanadas de la administración de justicia ordinaria no tienen cabida en el espectro territorial indígena, ello significa para el objeto de estudio que una acción de la fuerza pública respaldada en una orden judicial ordinaria no procede. Al otorgarse esta condición también el resguardo allí suscrito se concibe constitucionalmente como una entidad territorial que goza de autonomía para la gestión de sus intereses, gobernada por concejos conformados y reglamentados según sus usos y costumbres, esta figura que se le otorga a la tierra para efectos prácticos se puede asimilar laxamente a la que se tiene en un Estado federal.

La normatividad constitucional Colombiana, protege la discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica [Artículo 13]. El segundo de los tres factores que identificó (Roldan, 1993) como problemáticas a resolver por la carta política de 1991. “1. *La falta de voluntad política estatal*, 2. *Un larvado y, con frecuencia desembozado, racismo que inficiona sin distinción los diversos estados de la sociedad, animando determinaciones legales y administrativas y conductas privadas y públicas*, 3. *La debilidad de los mismos grupos o sectores privados de derechos, para demandar con poder de exigencia la satisfacción de estos*”. La Carta Constitucional en el citado artículo 13 manifiesta que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, enunciado que se presta para otorgar un plus a los derechos indígenas que por otro lado ha tenido desarrollo jurisprudencial del cual más adelante nos ocuparemos. En el mismo sentido de la protección multiétnica los artículos 7, 8, 10, 18, 19, 68, 70, 72 y 330 de la Constitución Política de Colombia, se expresa un claro reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación.

1.1. El Patrimonio cultural

Para el Ministerio de Cultura Colombiano el patrimonio cultural es “Una suma de bienes y manifestaciones que abarca un vasto campo de la vida social y está constituida por un complejo conjunto de activos sociales de carácter cultural (material e inmaterial), que le dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia.” Adicionalmente, lo entiende como factor de bienestar y desarrollo y está consciente de que todos los colombianos tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por su gestión, protección y salvaguardia. (Ministerio de Cultura, 2012) Por mandato constitucional el patrimonio cultural está respaldado por los artículos 1, 8, 10, 58, 63, 70, y en especial por el artículo 72 el cual establece:

“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.”

Este patrimonio Cultural en el entendido del artículo 72 de la Constitución Política, pertenece a la nación, y por tanto como se señala en (Sentencia C-742, 2006) Corte Constitucional, es obligación del Estado proteger la diversidad y riquezas culturales de la Nación. Esta protección no es solo obligación del estado sino un deber para los ciudadanos², ella está limitada económicamente para hacer efectiva su protección de ahí su carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles; por cuanto como lo menciona la Corte Constitucional “la salvaguarda estatal del patrimonio cultural de la Nación tiene sentido en cuanto, después de un proceso de formación, transformación y apropiación, expresa la identidad de un grupo social en un momento histórico”.

Cuando se hace referencia al patrimonio cultural la Corte Constitucional (Sentencia C-639 , 2009) lo enmarca dentro de una subclase de derechos humanos en el ámbito de los Derechos

² El Código Penal Ley 599 de 2000 prevé el delito contra el patrimonio cultural sumergido, en el artículo 269-1 el cual dispone: “El que por cualquier medio o procedimiento, sin autorización de la autoridad competente, explore, intervenga, aproveche económicamente, destruya total o parcialmente bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural Sumergido incurrirá en prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de hasta mil doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.” Este artículo establece agravantes punitivos.

Económicos, Sociales y Culturales que comprende los derechos y libertades fundamentales, el cual tiene como pretensión la búsqueda de la propia identidad personal y colectiva, que ubica a la persona en su medio existencial en cuanto a su pasado (tradicición y conservación de su patrimonio histórico y artístico), presente (admiración, creación y comunicación cultural) y futuro (educación y progreso cultural, investigación científica y técnica, y la protección y restauración del medio ambiente).

Por otra parte este adquiere una connotación más amplia en virtud de la (Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, adoptada en la Conferencia General de la Unesco , 2001), en la que se reconoce que la cultura está compuesta de formas diversas por medio del tiempo y el espacio, y que esa diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad. Esta declaración es su artículo séptimo establece, respecto del patrimonio cultura, que “Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Ésta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre las culturas.”

La Corte Constitucional en sentencia (Sentencia C-882 , 2011) hace una división del patrimonio cultural así: Material e Inmaterial.

Material. Constituido por los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos. En este sentido la Corte Constitucional hace referencia a los mencionados en el (Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, 1954) monumentos arquitectónicos, artísticos o históricos, sitios arqueológicos, obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, así como colecciones científicas de todo tipo, cualquiera que sea su origen o propiedad.

Inmaterial: Manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.

Por su parte en materia legislativa la ley 397 de 1997 y sus modificaciones, desarrollan los artículos 70, 71, 72 de la Constitución Política en materia de patrimonio cultural y crea el Ministerio de Cultura. En su artículo primero, numeral quinto, establece que es obligación del Estado y de las personas: valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación. En esta norma se fijan objetivos respecto a las políticas estatales de salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio con el propósito de crear un testimonio cultural. En su vasto artículo, cuarto modificado por el artículo primero de la Ley 1185 de 2008, se especifica que constituye e integra el patrimonio cultural de la Nación, dando cabida a bienes materiales (muebles e inmuebles), y a las manifestaciones inmateriales.

Para la declaratoria de estos como bienes de interés cultural, corresponde al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural emitir acto administrativo que lo declare como tal, previa inscripción en lista para la valoración. Una vez declarado como bien de interés cultural entrara a gozar de todas las prerrogativas establecidas para estos.

2. REVISIÓN DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD INDIGENISTA

El primer convenio sobre pueblos indígenas y tribales que ratificó el Estado colombiano fue la (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007), el cual constituyó el primer intento por recopilar el tema indigenista en el país abarcando varios derechos entre ellos el de tierras. Con posterioridad este comenzó a ser cuestionado por su enfoque basado en el supuesto que los pueblos indígenas y tribales eran sociedades temporarias destinadas a desaparecer con la «modernización», para lo cual se convocó una comisión de expertos en 1989 quienes concluyeron que este convenio era obsoleto, puesto que la norma discrepaba de la realidad. Para dar un ejemplo, solamente en Colombia en el departamento del Cauca lo habitan 1.182.022 habitantes, 248.532 de estos son Indígenas, de los cuales 164.973 pertenecen a la comunidad NASA, la más grande del departamento, siendo este un significativo número de habitantes (ver gráfico núm. 1).

Gráfico 1 Demografía étnica Cauca

Fuente: (DANE, 2013)

Es por esa perdurabilidad en el tiempo que se amplió el espectro de derechos enfatizados en la comunidad indígena, y aún más respecto de su relación con la tierra, que no habían sido referidos en materia Constitucional hasta la Constitución Política de 1991. Con el (Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989), el cual es el referente normativo más amplio en el país sobre el tema, en su segunda parte en el título *Tierras*, en siete artículos se establece que más allá de un debido respeto y reconocimiento que el Estado debe tener para con los

territorios de las comunidades indígenas, la propiedad sobre la tierra se concibe como un derecho y una obligación. Sobre este punto el artículo catorce expresa:

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia (...).

El Convenio 169 de la OIT, afianza el goce efectivo por parte de las comunidades indígenas sobre la tierra, y es por ello que el Estado debe respetar el derecho a la propiedad, este no puede ignorarlo, por lo tanto al encontrarse dentro de un conflicto armado el Estado debe tomar medidas que propendan por el debido respeto a estos territorios, no puede pasar por alto la existencia de un resguardo indígena, o asimilarlo a un municipio o algo análogo. Con lo anterior no se pretende hacer una referencia de forma peyorativa a los demás entes territoriales que sin duda son de gran importancia, sino simplemente resaltar que lo que se está poniendo en riesgo es la riqueza cultural de la Nación.

En congruencia con el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT anteriormente referido, el artículo 17 del mismo convenio establece el respeto propio a las modalidades de transmisión y sucesión de los derechos sobre las tierras entre los miembros de los pueblos indígenas, para así completar el círculo que encierra toda una protección, incluida la tradición respecto de la tierra y su propiedad.

En materia indigenista en el ámbito internacional el 13 de septiembre de 2007 fue aprobada la (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007), en la cual Colombia, se abstuvo en la votación final de la Asamblea General, argumentando que no podía aceptar ninguna limitación a la presencia militar en territorios indígenas la cual estaba prevista en su artículo 30, así:

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Aun cuando para Colombia no tiene carácter coercitivo este convenio, hay que valorar por otra parte que el Convenio 169 de la OIT no expresa taxativamente en su articulado la prohibición de las actividades militares, sin embargo encamina su normatividad al respecto de derechos reconocidos, además de la participación en las decisiones que los puedan afectar. En este sentido se estarían vulnerando derechos indigenistas, conjuntamente con los adquiridos sobre la propiedad de la tierra que se han mencionado a lo largo de este trabajo.

El anterior, artículo 30 de la (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007) es uno de los referentes más citados como fundamento en las peticiones de organizaciones indígenas para el retiro de grupos armados de sus territorios, pero como tal esta declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas no tiene fuerza vinculante puesto que están enmarcadas dentro del "*soft law*" (Bellido, 2004). Se debe tener en cuenta que algunas instituciones supranacionales toman este concepto como una fuente de derecho, la cual se reviste de fuerza en materia de derecho internacional.

Por otra parte tenemos la expedición de la Ley 145 de 1994 mediante la cual el Congreso de Colombia aprueba el (Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, 1992), el cual está encaminado a promover el desarrollo político, cultural y social de los pueblos indígenas de América Latina y del Caribe, mediante la canalización de recursos, la asistencia técnica y financiera a programas y proyectos de desarrollo, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en la materia indigenista. Este ha contribuido a la divulgación, y debate de ideas encaminadas en el desarrollo normativo de la región, espacio propicio en el cual se ha agendado el tema relacionado con al uso y derecho de la tierra.

2.1. Protección de bienes culturales en caso de conflicto armado

Mediante Ley 340 de 1996 se aprueba la (Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, 1954) y Reglamento para la aplicación de la Convención, el cual surgió como una necesidad de establecer pautas a la destrucción masiva del patrimonio cultural. Después de la segunda guerra mundial, es el primer tratado internacional de alcance mundial centrado exclusivamente en la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado, ampliado por un segundo protocolo en 1999. Los estados miembros con el fin de atenuar las consecuencias que pueden llegar a ocurrir sobre sus bienes culturales, han adoptado principalmente las siguientes medidas según la (UNESCO, 2007):

- Adopción de medidas de salvaguardia en tiempo de paz, como la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia para la protección contra incendios o el derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de esos bienes, y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguardia de los bienes culturales.

- Respeto de los bienes culturales situados en sus respectivos territorios así como en el territorio de otros Estados Parte, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de cualquier acto de hostilidad respecto a ellos.

- Estudio de la posibilidad de registrar un número restringido de refugios, centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de importancia muy grande en el Registro internacional de los bienes culturales bajo protección especial con objeto de colocar esos bienes bajo protección especial.

- Estudio de la posibilidad de marcar determinados edificios y monumentos importantes con el emblema distintivo de la Convención. (Ver imagen No. 1)

Imagen núm. 1. Emblema distintivo de la Convención de La Haya

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura, 2007)

-Establecimiento de unidades especiales de las fuerzas armadas encargadas de la protección de los bienes culturales.

-Sanciones por violación de la Convención.

-Amplia promoción de la Convención ante el público en general y grupos destinatarios como los profesionales del patrimonio cultural, los militares o los organismos encargados de la aplicación de la ley.

2.2. Estudio de la consulta previa en asuntos de militarización de territorios indígenas

La consulta previa es el derecho fundamental de los pueblos indígenas y afrocolombianos a participar en las decisiones de los afectan. Para el (Departamento Nacional de Planeación, 2011) esta es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y tribales del mundo, reconocido por las Naciones Unidas mediante el Convenio OIT 169 de 1989 e incorporado en la legislación nacional por la Ley 21 de 1991 que aplica a los grupos étnicos.

Busca salvaguardar las personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente de estos pueblos, así como reconocer y proteger sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales e institucionales.

La consulta previa tiene respaldo en los siguientes postulados constitucionales: Definición de Colombia como una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista (C.P. Art. 1). Determinación como finalidad del Estado la de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (C.P. Art. 2). Derecho de todo ciudadano a la participación democrática, (C.P. Art. 40-2). Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como valor constitucional y fundamento de la nacionalidad colombiana (C.P. arts. 7 y 70). Adopción de medidas a favor de grupos discriminados o marginados (C.P. Art. 13). Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. (C.P. Art. 93) Participación de los representantes de las comunidades indígenas en la conformación de las entidades territoriales indígenas y explotación de los recursos naturales en sus territorios (C.P. Arts. 329 y 330).

Aun cuando la mayoría de consultas previas están encaminadas a concretar soluciones según lo previsto en el Decreto 1320 de 1998 “*explotación de recursos naturales*”, tema que no es objeto de este estudio, esto no es óbice para que se pueda realizar consultas en asuntos relativos al tema del presente orden público, ni mucho menos al asentamiento de bases

militares en sus territorios³. Para el desarrollo de estas consultas la presidencia de la república, según el periodo presidencial, ha venido expidiendo guías para la realización de la consulta previa, como ocurrió en el periodo del Ex presidente Álvaro Uribe Vélez (Presidencia de la república, 2010) al igual que el periodo del presidente Juan Manuel Santos (Presidencia de la Republica, 2013)

El Decreto 1397 de 1996 crea la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas la cual tiene por objeto concertar entre éstos y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, esta mesa está adscrita al Ministerio del Interior⁴, está integrada por los siguientes miembros permanentes:

- El Ministro del Interior o su delegado.
- El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.
- El Ministro del Medio Ambiente o su delegado.
- El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
- El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado.
- El Ministro de Minas y Energía o su delegado.
- El Ministro de Salud o su delegado.
- El Ministro de Educación Nacional o su delegado.
- El Ministro de Cultura o su delegado. Miembro incluido por el Decreto 1772 de 2007
- El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
- El Consejero Presidencial de Fronteras o su delegado.

³ La Corte Constitucional en razón al ingreso de fuerza pública a territorios indígenas respecto de la consulta previa en (Sentencia T-769, 2009) sostuvo: *“De otra parte, deben ser analizadas objetivamente, y así se ordenará en principio al Ministro de Defensa Nacional, las razones por las cuales las comunidades aborígenes de la región, no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad. La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que, independientemente de que el impacto directo sobre las comunidades se considere positivo o negativo, cualquier acción que pueda afectarles directamente, debe ser consultada”*

⁴ Entre los objetivos, funciones y competencias del Ministerio del Interior se encuentra: *el formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa...* la estructura del ministerio del interior destina dos direcciones en materia indigenista. 1. Dirección de asuntos indígenas, Rom y minorías. y 2. Dirección de Consulta Previa. Las cuales trabajan conjuntamente.

- El Consejero Presidencial de Política Social o su delegado.
- Los Senadores Indígenas.
- Los exconstituyentes indígenas.
- El Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC o un delegado por el Comité Ejecutivo.
- El Presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC o un delegado por el Comité Ejecutivo.
- Un delegado por la Confederación Indígena Tayrona.
- Un delegado por cada macro-región CORPES o las Regiones Administrativas de Planificación que se conformen de acuerdo con el artículo 306 de la Constitución Nacional, seleccionados por las organizaciones indígenas de la respectiva región.

De estos miembros que integran la mesa se puede observar que no se encuentra ninguna institución que tenga relación con la fuerza pública, ni el propio Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto los temas concernientes al orden público se deberán tratar directamente con el Ministerio del Interior, y demás miembros que integran la mesa.

Las acciones mencionadas en el articulado del Convenio 169 de la OIT, en relación con la consulta previa que revisten relación con el objeto de estudio, son las siguientes:

- Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (Art. 6 No. 1 Lit. A)
- Las consultas llevadas a cabo deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. (Art. 6 No.2)
- Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y **las tierras que ocupan** o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la

formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. (Art. 7 No.1)

- Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. (Art. 17 No.2)

- Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden. (Art. 22 No.3)

- Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. (Art.27 No.3)

Ante la Corte Constitucional han llegado diversas acciones en las cuales se pretende tutelar derechos fundamentales como la vida, existencia comunitaria, medio ambiente sano, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso y derecho a la participación de los pueblos indígenas, v. gr., en Sentencia SU-383 de 2003 los pueblos indígenas del Amazonas describen la situación que los afecta a raíz de las fumigaciones de cultivos ilícitos ilegales en sus territorios. Acciones que provienen del conflicto armado Colombiano ya que el narcotráfico ha sido una fuente de financiamiento de las guerrillas para las cuales se ha utilizado el término “narco guerrillas” (Centro de Pensamiento Estratégico - Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2012) la Corte falla ordenando consultar de manera efectiva y eficiente a los pueblos indígenas y tribales con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, percatando la plena observancia de los principios y reglas contenidos en el Convenio 169 de la OIT, y además dijo:

“El derecho a la consulta previa, previsto en el Convenio 169, no conlleva el derecho de los pueblos indígenas y tribales a vetar las medidas legislativas y administrativas que los afectan, sino que se presenta como una oportunidad para que los Estados partes consideren y valoren las posiciones que sobre sus decisiones tienen los integrantes y representantes de las minorías étnicas nacionales, forzándose a propiciar un acercamiento y, de ser posible, un acuerdo. Las consultas que se ordenan, entonces, no pueden ser utilizada para imponer una decisión, como tampoco para eludir el cumplimiento de una obligación, sino que deberán ser tenidas como una ocasión propicia y no desperdiable para que las entidades gubernamentales encargadas de autorizar, ejecutar y vigilar la política estatal de erradicación de cultivos ilícitos consideren el derecho de los pueblos indígenas y tribales a exponer los condicionamientos que dicha política debe incluir, con miras a respetar su derecho a la integridad cultural, y la autonomía de sus autoridades en sus territorios.

(...)

Esta Corte ha sostenido, de manera reiterada, dada la especial significación que para la subsistencia de los pueblos indígenas y tribales comporta su participación en las decisiones que puedan afectarlos, mediante el mecanismo de la consulta previa, que éste es un derecho fundamental, “pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social económica y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar por ende su subsistencia como grupo social” (Sentencia SU-383 , 2003) Corte Constitucional Colombiana M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.

3. COYUNTURA NORMATIVA DE LA RELACIÓN, FUERZA PÚBLICA - COMUNIDAD INDÍGENA

3.1. Examen al marco legal indigenista

A la fecha se han expedido diversas normas que han tratado el manejo de la tierra de los pueblos indígenas, en principio la expedición de la Ley 89 de 1890, en la cual se indica la organización de los cabildos indígenas como forma de constitución de gobierno representativo indígena, al cual le fueron delegadas unas funciones entre ellas la protocolización ante notaria del registro de tierras. Además se estableció lo referente a un resguardo y la distribución que debía tenerse en relación a la tierra en este, la protección de los indígenas respecto de las decisiones de las autoridades y la división que se podía realizar de los terrenos resguardados, la cual había que surtirse ante el Juez del Circuito. Esta es la primera norma en la que se toca el tema de tierras indígenas, la semántica de esta normatividad estaba encaminada a una misión: la de ir *“cambiando a la vida civilizada”* a las comunidades indígenas *Salvajes*.⁵ De esta Ley a la fecha se citan artículos importantes como el segundo en el cual es utilizado para advertir que la legislación indígena nacional tiene el carácter de especial en relación con la legislación general de la República (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2009).

Hoy lo concerniente a la distribución de la tierra inspirado en el precepto constitucional del artículo 60, según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad, se promulgó la Ley 160 de 1994⁶ la cual ha tenido importantes modificaciones. Ley que ha sido

⁵ Las normas en las cuales se ha hecho referencia de las comunidades indígenas como grupos salvajes, han sido objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional estableciendo su derogatoria tacita, como ocurrió con la sentencia C-139 de 1996 que determino: *“se encuentra en la terminología utilizada en su texto, que al referirse a “salvajes” y “reducción a la civilización” desconoce tanto la dignidad de los miembros de las comunidades indígenas como el valor fundamental de la diversidad étnica y cultural. Una concepción pluralista de las relaciones interculturales, como la adoptada por la Constitución de 1991, rechaza la idea de dominación implícita en las tendencias integracionistas. Aunque se puede entender que los términos del artículo acusado han sido derogados tácitamente por las nuevas leyes que regulan la materia (v.gr. Convenio 169 de la OIT, que habla de “pueblos indígenas y tribales”) y, sobre todo, por la Constitución de 1991, no encuentra la Corte ninguna razón para mantener en vigencia el artículo acusado, como quiera que su significado, independientemente de los términos en que se expresa, es contrario a la Constitución.”*

⁶ La Ley 160 de 1994 no era pionera en manejar el tema de tierras indígenas desde una reforma de distribución de tierras, puesto que desde la expedición de la Ley 135 de 1961 (*norma que creó el INCORA el cual fue disuelto a través del Decreto 1300 de 2003 nació el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER que a la fecha en relación con los pueblos indígenas es el encargado de: Planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de los resguardos indígenas y de adquirir y expropiar tierras y mejoras para dotar a las comunidades*

objeto continuo de crítica por grupos de izquierda en el país y que surge como una reforma agraria, fue promulgada con el fin de dotar de tierras de forma equitativa a hombres y mujeres campesinos, ganaderos, agricultores de escasos recursos, y con estas a las comunidades indígenas. De hecho la norma contiene un capítulo específico para los Resguardos Indígenas [Capítulo XIV], en el cual se plasman los objetivos de constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas.

Con el fin de reglamentar y dar cabal cumplimiento a estos objetivos fueron promulgados los Decretos No. 2664 de 1994 y Decreto No. 2164 de 1995, en este último se establece la naturaleza jurídica de los resguardos indígenas, se refuerza el concepto constitucional que les otorga el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. A lo cual se le añade:

“Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio.”(Decreto No. 2164 de 1995)

En efecto, el anterior Decreto 2164 de 1995 puntualizaba la calidad de la propiedad, concediéndole el estatus de privada, concomitante a ello la Constitución Política proclama que el Estado garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Como excepción a ello, está la prevalencia del interés público o social sobre el particular [artículo. 58 Constitución Política]. La propiedad de la comunidad indígena sería la excepción, puesto que esta no se adquiere según los modos de adquisición preestablecidos en las normas civiles, sino mediante un acto administrativo, pero esto no es obstáculo para poseer la garantía que para la propiedad privada se establece.

indígenas, deslindar y clarificar las tierras.) se estipulaba la no adjudicación de bienes baldíos que estuviesen ocupados por indígenas.

3.1.1. La relación fuerza pública, territorio indígena derivada de la ley de víctimas y restitución de tierras.

En virtud de lo establecido en el Decreto ley 4633 de 2011 *“Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”* subyace una relación que genera obligaciones para determinadas instituciones las cuales tendrán un alcance en tiempo de 10 años a partir de la entrada en vigencia del Decreto en cuestión. El principio y derecho bajo el cual se enmarca un centenar de acciones por parte de instituciones con relación al conflicto armado es la protección para los pueblos indígenas, el cual tiene por objetivo garantizar el equilibrio y la autonomía entre los elementos que integran la relación cultural y espiritual con el territorio.

El elemento que genera el objeto de esta norma es el daño, bajo el entendido que el daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar en términos lógicos y cronológicos [...] (Henaó, 1998). Por otra parte como lo establece el decreto, el daño se presenta como una afectación de origen externo sobre los sistemas de pensamiento, organización y producción que son fundamento de identidad, otorgan sentido a la existencia individual y colectiva, manifestándose a través de la cosmovisión, los rituales, ceremonias, el ordenamiento, manejo espacial y temporal del territorio.

El territorio sufre un daño cuando es violado o profanado por el conflicto armado interno y sus factores, aquellos que vulneran el equilibrio, la armonía, la salud, y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas generadores de víctimas. Es por ello que se adoptan medidas con el fin de proteger el territorio, la pervivencia física y cultural de los pueblos y comunidades, así como evitar el genocidio cultural y territorial. Para lo anterior el decreto estipula: 1. La Fuerza Pública, en el marco de las operaciones en DIH, deberá observar en todo momento los principios de protección, distinción, precaución, necesidad militar y proporcionalidad. 2. La Fuerza Pública deberá adoptar todas las precauciones en el ataque y en la defensa a fin de minimizar poner en riesgo a los pueblos y comunidades indígenas y a sus territorios. 3. Se deberá fortalecer la capacitación a los funcionarios públicos sobre las

normas nacionales e internacionales relacionadas con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 4. Los pueblos indígenas gozarán de protección especial contra los riesgos derivados de operaciones militares, así como medidas diferenciales de prevención de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos.

Las anteriores medidas de protección contempladas en el Decreto Ley 4633 de 2011 deberán ser desarrolladas en coordinación con las autoridades indígenas con la prevalencia de la jurisdicción especial indígena. Al igual que el respeto por la autonomía de estas comunidades, el gobierno deberá observar en todas las circunstancias, entre ellas: 1. Reconocer y respetar el ejercicio del control territorial que ejercen los pueblos y comunidades indígenas al interior de sus territorios, sin perjuicio de las funciones constitucionales de la Fuerza Pública. 2. Garantizar la protección general, especial y diferencial que confiere la Constitución Política y las normas internacionales a los pueblos indígenas, en tanto sujetos que se han declarado pública y reiteradamente que rechazan y condenan los actos de violencia como autónomos frente a actos de violencia, violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al DIH, por parte de los actores armados. 3. Garantizar la presencia del Ministerio Público en las zonas de mayor vulnerabilidad de los pueblos y comunidades indígenas por causa del conflicto armado con el fin de escuchar quejas y recibir información de la vulneración de los derechos fundamentales y humanos, colectiva e individualmente considerados, de los pueblos indígenas. **4. En ejercicio de los derechos a la autonomía y la autodeterminación, las autoridades indígenas podrán designar al Ministerio Público como punto de enlace o de contacto con las autoridades militares y de policía.** 5. Respetar y reconocer el derecho de las autoridades indígenas a proteger el derecho a la vida, la autonomía y los derechos territoriales de los pueblos indígenas frente al conflicto armado. Estas medidas se entenderán de buena fe y dentro del marco de las disposiciones constitucionales, en especial los artículos 189 numerales 3 y 4, y 246 de la Constitución Política. 6. En el marco del DIH la Fuerza Pública se compromete a respetar el derecho de las comunidades indígenas o sus integrantes individualmente considerados de no involucrarse en el conflicto armado.

Se contempla que cuando la comunidad indígena se encuentre en circunstancias relacionadas con el conflicto armado descritas en el Derecho Internacional Humanitario, como medidas de alerta temprana, el gobierno deberá: 1. Garantizar el envío de socorros y alimentos a la

población indígena en riesgo, adecuados culturalmente y con enfoque diferencial. 2. Proporcionar los medios de transporte necesarios para la evacuación de las familias que se encuentren en las zonas de conflicto. 3. Establecer y señalar campamentos o espacios de protección transitorios que cumplan las condiciones para alojar a mujeres, hombres y niños desplazados fuera del territorio, considerando que comedores, dormitorios o instalaciones sanitarias garanticen la seguridad de las personas allí alojadas. 4. Garantizar la asistencia permanente de misiones médicas a las comunidades indígenas. 5. Promover acuerdos para la evacuación de niños, niñas, mujeres y adultos mayores indígenas, de zonas sitiadas o cercadas, o para la liberación de integrantes de los pueblos indígenas retenidos. Para evitar la vulneración de sus derechos, en especial, mediante la comisión de actos de violencia sexual. 6. Conformar misiones con presencia de organismos internacionales de Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional, para el acompañamiento y verificación de procesos de retorno a territorios indígenas. 7. Capacitar a los pueblos y comunidades indígenas sobre DDHH y DIH. 8. Establecer programas de capacitación y educación en derechos constitucionales de los pueblos indígenas a funcionarios judiciales y administrativos. Estos programas deben realizarse de manera permanente en las entidades territoriales. 9. Garantizar la libre circulación de los pueblos indígenas en su territorio, en el marco de la Constitución Política. 10. Las demás medidas que obligan al Estado en relación con la protección de la población civil en el mareo de conflictos armados de carácter interno.

3.2. Marco legal de las acciones de la Fuerza Pública y del orden publico

La fuerza pública está plasmada en la Constitución Política de 1991 en el capítulo VII, entre las obligaciones encargadas está el velar por la defensa del territorio, la soberanía, la independencia, así como por el mantenimiento del orden constitucional y la paz. Estas funciones recaen en cabeza de la máxima autoridad administrativa del Estado, el presidente de la República, quien debe “*Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República.*” de igual forma “*Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.*” y “*Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente*” [Art 189 Constitución Política,] este último en el entendido de guerra internacional. Pero todas estas atribuciones que se le han otorgado al

presidente de la república tienen un límite, este es la no violación de los derechos consagrados en la Constitución Política y el ordenamiento jurídico.

En relación con la conservación del orden público en el territorio, esta función es delegada en algunos casos en los cuales no interviene el presidente a los gobernadores y alcaldes en razón a la figura de la descentralización administrativa. El orden público comúnmente se asocia con la paz, con el ejercicio diario de los derechos sin perturbaciones que permitan una vida digna [Art 189], otras personas lo definen como aquellas situaciones que atentan contra la estabilidad institucional y la seguridad del Estado. (Mockus, 1997)

3.2.1. Estados de excepción

En algunos casos se puede aumentar las atribuciones que tiene el Presidente de la República, previa valoración de la emergencia que se suscite, que como lo establece la Ley 137 de 1994 en su artículo segundo, esas facultades solo podrán ser utilizadas cuando “*circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios del Estado*”. Por ello la Constitución en su capítulo VI, Artículo 189 numeral 4, prevé los estados de excepción, así: 1. Estado de guerra exterior, 2. Estado de conmoción interior, 3. Emergencia económica, social y ecológica. El constituyente define las reglas generales de estos, la declaratoria corresponde al Presidente de la República con el concurso de todos sus ministros con especificaciones para cada estado de excepción. Las disposiciones que llegue a establecer el Gobierno Nacional son de aplicación inmediata y pueden llegar a suspender normas legales comunes pero como lo indica el artículo 214 de la Constitución Política los derechos fundamentales en ninguna caso serán suspendidos en los estados de excepción.

Para efectos de mantener la normalidad en comunidades indígenas cuando esta se vea afectada, se puede dar aplicación a la declaratoria de un estado de excepción de los cuales procedería, el Estado de conmoción interior, por la perturbación que se llegare a dar al orden público el cual se puede declarar en una parte específica de la República, como un resguardo indígena. Esta perturbación debe atentar contra la convivencia ciudadana y se necesita además que esta no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias, lo anterior se ajusta a lo previsto en el artículo 213 de la Constitución Política, y de lo cual

existe un precedente como lo fue el Decreto 1837 de 2002⁷, estado de excepción decretado en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para el caso de una posible declaratoria de un estado de excepción en una comunidad indígena, se debe evaluar la proporción que guarda el acto político-jurídico⁸ declaratorio de un estado de excepción con las medidas a adoptar, debe partirse esencialmente de los derechos *intangibles*, que como su nombre lo indica, poseen la característica “Que no debe o no puede tocarse.” (DRAE, 2001) Derechos que no podrán ser suspendidos en ningún momento en virtud de tratados internacionales, estipulación realizada en el artículo 93 de la Constitución política y recalcada en la Ley 137 de 1994, en la cual se reglamentan los estados de excepción y en su artículo tercero se establece la adhesión del estado Colombiano con la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, la cual a su vez en el artículo 27 prevé la no autorización de suspender la siguientes garantías:

La disposición precedente no autoriza la suspensión de derechos al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; Derecho a la Vida; Derecho a la Integridad Personal; Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre; Principio de Legalidad y de Retroactividad; Libertad de Conciencia y de Religión; Protección a la Familia; Derecho al Nombre; Derechos del Niño; Derecho a la Nacionalidad y Derechos Políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

De igual forma el artículo tercero de la Ley 137 de 1994 adiciona que se tendrán en cuenta los demás tratados ratificados que incumban en la materia, y añade en su artículo cuarto a los anteriores mencionados del artículo 27 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho intangible a: no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la trata de seres humanos, la prohibición de

⁷ En el Decreto 1837 de 2002 se decretó un estado de conmoción interior en todo el territorio nacional, debido a los ataques contra el pueblo por parte de grupos armados ilegales.

⁸ “El cumplimiento efectivo de la Constitución y la Ley Estatutaria y la vigencia de tratados internacionales, depende de la existencia de los controles, tanto jurídicos como políticos, sobre el Decreto declaratorio de los estados de excepción y sobre los Decretos que se dicten en desarrollo del mismo. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado: “La doctrina ha señalado que este sistema mixto de control, reconoce que el acto mediante el cual se declara un estado de excepción sí bien es un acto político, sujeto a consideraciones de necesidad, oportunidad y conveniencia, también es un acto jurídico atado a reglas y requisitos formales y materiales dirigidas a garantizar su legitimidad y a evitar su uso arbitrario.” Sentencia C-156 de 2011. Corte Constitucional, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.

las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al habeas corpus.

Se agrega a lo anterior que las medidas que se lleguen a tomar en un eventual estado de excepción deben ir encaminadas a la relación directa con el restablecimiento del orden público y tienen que guardar proporción con la gravedad de los hechos que buscan impedir.

3.2.2. Actos administrativos de la Fuerza Pública en relación con las Comunidades Indígenas

Las directivas permanentes de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, las cuales constituyen un conjunto de instrucciones políticas generales y específicas, deben ser infundidas y aplicadas por todos los niveles del mando en la fuerza pública a fin de instruir su labor, la cual debe estar en armonía con el ordenamiento jurídico, ajustándose a su jerarquía normativa, trata específicamente las relaciones que debe guardar la fuerza pública para con determinadas comunidades entre ellas las indígenas, a las cuales se refiere la (directiva 016, 2006) -Política sectorial de reconocimiento, prevención y protección a comunidades de los pueblos indígenas- señala respecto al territorio que se deben tomar medidas preventivas, para disuadir acciones de grupos armados ilegales de territorios indígenas.

Esto es paradójico puesto que los conflictos que se vienen presentando dentro de la comunidad, la fuerza pública en muchos casos propicia estos enfrentamientos con el despliegue de tropas dentro del territorio indígena, si bien es cierto el artículo 330 en su numeral séptimo de la Constitución Política señala que los gobernantes de las comunidades indígenas deben “*Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional*”. Se tendrá que evaluar las directrices diseñadas por el gobierno, las cuales de igual forma tendrán que ajustarse a las demás normas que priorizan el tema, sin que estas vulneren derechos adquiridos.

Se infunde en su reglamento interno castrense la directiva 016 Ministerio de Defensa, acciones como el “tomar medidas preventivas para procurar la integridad de las comunidades

durante la ejecución de operaciones militares y policiales en sus territorios y para dar estricta aplicación de las normas de Derecho Internacional Humanitario”. (Santos, Directiva No. 16 Comunidades Indígenas, 2006, págs. 41-46). Hay que tener en cuenta la aplicabilidad de otras normas de mayor jerarquía, que riñen con lo estipulado; esta directiva prevé las actividades militares dentro del territorio indígena, si aplicamos el carácter otorgado sobre la comunidad colectiva indígena concebido como propiedad privada, se estaría violando este precepto constitucional, no solo la violación de normas sino el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, además de la violación a los tratados internacionales.

Se predica en la Directiva permanente No. 16 / 2006 literal A. numeral 7, el “*respeto sobre los lugares especiales de prácticas espirituales y culturales que se constituyen en sitios sagrados, previamente definidos en cada comunidad*”. Esto es contradictorio a lo expresado por la Corte Constitucional en el sentido que como tal la totalidad del territorio indígena es un lugar sagrado que está ligado a su cosmovisión. Es incorrecto el proceder del Ministerio de Defensa el establecer desde la perspectiva de las mayorías la concepción de un lugar sagrado como determinado espacio dentro del territorio indígena, como si fuese análogo a un lugar sagrado para las mayorías, verbigracia una iglesia Católica. De igual forma la instrucción indica que al ingresar a un territorio indígena, el comandante tomará contacto con la autoridad indígena correspondiente para informar de su presencia salvo que la naturaleza de la operación no lo permita. En este caso se tendrá que evaluar la crueldad, magnitud de los hechos que estén aconteciendo puesto que el estado no puede ser un observador ante un eventual ataque de un grupo al margen de la ley contra una comunidad indígena.

3.2.3. Capacitación impartida a miembros de las Fuerzas Militares en relación con Comunidades Indígenas

Las fuerzas militares rigen su accionar, representado en las instrucciones militares que reciben en su formación castrense, en la Circular 20098010357851 MDN-CGFM-CE-JEM_JEDIH-DIASC a modo de ilustración, una Brigada orienta el accionar en comunidades indígenas las cuales se rigen por la siguiente agenda.

La Visión del ejército nacional respeto de las comunidades indígenas

El Ejército Nacional, en cumplimiento de la constitución política de Colombia, la leyes, las políticas del Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares, tiene como objetivo la consolidación total de respeto por los derechos humanos y el acatamiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, en materia de protección de las comunidades indígenas y minorías étnicas del país, con el fin de legitimar el ejercicio de la misión institucional, tarea que implica compromiso, perseverancia desde todos los niveles del mando.

La Misión del ejército nacional respeto de las comunidades indígenas

Potenciar la acción institucional del ejército nacional, en la jurisdicción de la brigada para contribuir con el desarrollo de las minorías étnicas y grupos especiales en el fortalecimiento la política de promoción, reconocimiento, prevención y protección, de conformidad con la constitución política y las normas nacionales e internacionales.

Los objetivos del ejército nacional respeto de las comunidades indígenas

Entre los objetivos que se establecen a nivel de instrucción militar se mencionan: *1. Asesorar al comandante de la brigada en la formulación de acciones y estrategias para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, grupos afro descendientes y grupos Especiales. 2. proponer lineamientos y parámetros para la formulación diseño y seguimiento de planes, programas y proyectos para el desarrollo integral de las minorías étnicas. 3. Acompañamiento a la implementación y construcción del programa nacional de garantía de derechos y los planes de salvaguarda étnica (auto 004 de 2009) 4. Acompañamiento a la implementación del decreto 4633 de 2011 sobre reparación de víctimas y restitución de tierras para indígenas. 5. Difundir la legislación indígena a las diferentes unidades de la tercera brigada, con el propósito de minimizar la comisión de violaciones a los derechos de las diferentes comunidades. 6. establecer y mantener los contactos con los líderes de las diferentes comunidades indígenas existentes en la jurisdicción y de esta forma restarle espacio de maniobra al enemigo. 7. Coordinar y efectuar la realización de jornadas humanitarias hacia las comunidades indígenas. 8. desarrollar investigaciones acerca de las*

comunidades indígenas de cada jurisdicción, identificando las principales problemáticas y planteando a su vez posibles soluciones.

Como se puede observar en los numerales *tercero* y *cuarto* de los objetivos a desarrollar por parte de la fuerza pública, se da instrucción de acatamiento a jurisprudencia y políticas públicas, estas ya descritas en la sección de *“La relación fuerza pública, territorio indígena derivada del ley de víctimas y restitución de tierras Pág. 30”*, descritas en este trabajo. Pero con relación al objetivo *segundo*, *sexto* y *séptimo*, no guarda armonía normativa respecto de Tratados Internacionales ya que el acompañamiento, establecer contactos con líderes y la realización de jornadas humanitarias a comunidades indígenas, debe estar supeditado por otras instituciones como lo señala el artículo 59 del Decreto ley 4633 de 2011, Así que cualquier formulación para diseñar planes con el objetivo de desarrollo integral a minorías étnicas no le compete directamente a la Fuerza Pública, puesto que del contacto con estas hay pérdida de identidad cultural como ya lo ha señalado la Corte Constitucional, (*Ver capítulo de jurisprudencia indígenas descrita en este trabajo*).

El Ejército Colombiano ha venido trabajando de la mano de comunidades indígenas, esto con el fin de establecer canales de comunicación principalmente con los líderes. Actividades que a manera de ejemplo se pueden mencionar las realizadas por la Brigada Tercera en la Jurisdicción de Unidades Tácticas con fecha Septiembre de 2012.

En resumen estas actividades son descritas en informes por el Ejército Colombiano como:

“actividades realizadas, dirigidas por la oficina de acción integral y asuntos étnicos con las unidades tácticas de la tercera brigada, en relación de asuntos indígenas, comunidades afro colombianas y Rom buscando siempre el mayor beneficio a las poblaciones indígenas, estableciendo canales de comunicación inicialmente con los líderes, logrando establecer unos lazos de confianza en el lapso del 01 al 30 de septiembre del año 2012.”

En la imagen No. 2 y 3 se puede observar cómo se realizan actividades por parte de personal de la tercera brigada del ejército con el fin de establecer canales de comunicación con miembros de las comunidades indígenas.

Imagen núm. 3. Batallón de Infantería No. 8 Batalla de Pichincha
Cali – Valle del Cauca

Fuente: (Tercera Brigada, 2012)

Imagen núm. 4. Batallón de Infantería No. 8 Batalla de Pichincha
Cali – Valle del Cauca

Fuente: (Tercera Brigada, 2012)

El acercamiento con comunidades indígenas por parte de la Brigada Tercera no se limitan simplemente a la entrega de vivires para la manutención de integrantes de las Comunidades sino que los proyectos abarcan el fortalecimiento de lasos en los cuales llega a existir una constante comunicación. En la Tabla se puede observar en el lapso de un mes, septiembre de 2012, el desarrollo de acciones. (Ver gráfico núm. 2).

Gráfico 2. Actividades realizadas por la tercera Brigada en Comunidades indígenas

SUBCAMPANA	UNIDAD	FECHA	LUGAR	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	COMUNIDAD INDIGENA BENEFICIADA	CANTIDAD PERSONAS BENEFICIADAS	HERRAMIENTAS DE AI EMPLEADAS	MATERIAL ENTREGADO	COSTOS GENERADOS
Acercamiento regional	BIVEN	27-09-2012	Resguardo Dachi druá mode	Jornada de recreación	Se entregaron zapatos tennis a 04 familias de indígenas conformadas por 08 adultos y 12 niños entre ellos dos especiales	Embera Chami	24	Actividades de integración	Zapatos tennis	\$100.000.00
Acercamiento regional	BIPIIC	25-09-2012	veredas (Arauca, Buenavista, loma alta, el roblar, la cascada, y Getsemani), Municipio de Santander de Quilichao	Suministro un material para el sostenimiento del proyecto de café "nueva generación NASA"	se ha venido trabajando en una constante labor dirigidas a las comunidades étnicas efectuando jornadas de Apoyo al desarrollo y recreación con la juventud principalmente, dándoles a conocer nuestra función como soldados de la patria y buscando efectuar una consolidación en cumplimiento de la campaña espada de honor	Comunidad indígena de munchique los tigres	158	Material donado por la ferretería CENTRAL DE ALIMENTOS del municipio de Santander de Quilichao	Abono fertilizante 25-4-24 Fertilizante Fertilicultor 25-4-25	\$ 28. 592.500

Fuente: (Tercera Brigada, 2012)

El proyecto de café "Nueva Generación NASA" el cual es financiado por el Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional Tercera División, en el Municipio de Santander de Quilichao Departamento del Cauca, veredas Loma Alta, Tres Quebradas, el Turco, Parnazo, Telecon Buenavista, Manantil, al año 2012 según (Ejercito Nacional, Tercera Brigada , 2012) ha tenido un costo de \$45'850.000.00 a Octubre de 2012. Este se centraba en ejecución como lo ilustra la recopilación de imágenes. (Ver imagen No. 5.)

Imagen núm. 5. Estado a Octubre de 2012 del proyecto: café nueva generación NASA

Fuente: (Tercera Brigada, 2012)

El mantener comunicación directa con las Comunidades Indígenas es constante en las orientaciones de las Fuerzas Militares. Las directrices del Comando General de las Fuerzas Militares sobre derechos humanos y DIH en Colombia (León, 2008) como se observar en el Oficio No. 30313 del 02 de febrero de 2007 vigente a la fecha. Se dan las siguientes instrucciones:

“Las Fuerzas Militares de Colombia están preparadas para prestar especial atención a la protección de las comunidades de los pueblos indígenas colombianos, así como a la prevención de cualquier hecho de violencia en su contra. Por eso están obligados a conocer, proteger y velar por su bienestar.

Conocimiento de las comunidades:

- *Conocer las comunidades que habitan en la jurisdicción, respetar sus costumbres y lugares sagrados.*
- *Mantener contacto e interlocución, designar un oficial de enlace con las comunidades.*
- *Reconocer y respetar las funciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas.*

Protección de los indígenas y sus territorios

- *Mantener el control territorial de estas jurisdicciones para poder garantizar los derechos de las comunidades y su seguridad.*
- *Impedir la acción de los grupos armados ilegales en estos territorios.*
- *Tomar medidas preventivas durante las operaciones para garantizar la Integridad de las comunidades.*

- *Coordinar con las demás autoridades acciones para prevenir el desplazamiento de estas comunidades.*

(...)

CAPITULO SEGUNDO

ANALISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Las altas Cortes de forma activa han desarrollado lo relacionado con la protección a las comunidades indígenas con significativos pronunciamientos, retomados desde la expedición de la Constitución Política de 1991. Es transcendental recalcar la relevancia que tiene la tierra al respecto de las comunidades indígenas desde un aspecto del desarrollo económico y el desenvolvimiento de sus actividades diarias, en el mismo sentido la Corte Constitucional se pronunció especificando la conexión que tienen las comunidades indígenas con la tierra la cual está ligada a su cosmovisión del mundo, esto contrasta en relación con las mayorías. Por lo tanto en sus territorios se traduce en autonomía, la no injerencia en la mayoría de sus hábitos y costumbres, en pro de su cosmovisión.

“[...] se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes [...]

Sin este derecho los anteriores (derechos a la identidad cultural y a la autonomía) son sólo reconocimientos formales. El grupo étnico requiere para sobrevivir del territorio en el cual está asentado, para desarrollar su cultura. Presupone el reconocimiento al derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales ocupados y los que configuran su hábitat. Lo anterior permite ratificar el carácter fundamental del derecho de propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios.” (Sentencia T-188 , 1993) Corte Constitucional Colombiana M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Continuando con la misma premisa de la cohesión que existe entre la tierra y la cosmovisión indígena, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil se pronunció en lo referente, agregando el elemento religiosidad para entrelazarlo de la misma forma con la propiedad de la tierra, conexidad que le otorga el carácter de propiedad privada. Al respecto la Corte sostuvo:

“la misma Carta Política ha establecido que las comunidades indígenas ejercen sobre los territorios en que se encuentran asentadas, bien sean resguardos ordinarios o con rango de municipio para efectos fiscales, o en

entidades territoriales indígenas (artículos 329, 357 y 287 superiores), **una forma de propiedad privada colectiva**, que tal como lo indica el artículo 2° del Decreto 2001 de 1988, en armonía con los principios desarrollados al respecto en el canon 330 de la Carta y en el Convenio citado, (...) se rige para el manejo de ésta y de su vida interna, por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales, como que no podría ser de otra forma, si se tiene en cuenta que dichos territorios no son solamente su principal medio de subsistencia (...) sino además porque constituyen un elemento integrante de su religiosidad. (...) La autonomía política, administrativa, presupuestal y jurisdiccional que tienen los grupos étnicos minoritarios tribales, en términos del Convenio 169 de la OIT, sobre los territorios que ocupan en una modalidad de **propiedad privada colectiva**, les confiere la facultad de ordenar internamente todos sus asuntos, obviamente, como se ha anotado, con las limitaciones que de suyo emergen de los derechos fundamentales [...]” (Sentencia Expediente No. 4254 , 1997) Corte Suprema de Justicia. M.P. Dr. Rafael Romero Sierra.

Por otra parte la Corte Constitucional sostiene su criterio sobre la propiedad en fallos más recientes, esta ha manifestado la armonía que existe entre la categoría que se le ha dado a la tierra de propiedad colectiva, al territorio de los resguardos en armonía con el artículo 58 de la Constitución Política en el cual se plasma la garantía a la propiedad privada.

“En relación con el derecho fundamental al territorio colectivo (o a la propiedad colectiva del territorio), este encuentra fundamento en la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT –incorporado al orden interno con rango de norma constitucional en virtud del artículo 93 de la Constitución Política-, que consagran esa prerrogativa en cabeza de los pueblos tribales y aborígenes. El derecho a la propiedad colectiva de la tierra o al territorio colectivo se desprende, en el orden interno, del artículo 329 Superior, que atribuye el carácter de propiedad colectiva al territorio de los resguardos, **en armonía con el artículo 58 que ordena proteger todas las formas de propiedad**; y el artículo 63 constitucional, que atribuye a los citados territorios las cualidades de inembargables, inalienables e imprescriptible.” (Sentencia T-235 , 2011) Corte Constitucional Colombiana. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

La Corte Constitucional con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política ha recalcado por vía de sus fallos, un cubrimiento especial a los derechos indilgados a las comunidades indígenas, lo cual denomina un **reforzamiento a sus derechos** lo que significa una protección mayor, un blindaje, un valor agregado diferenciado de los derechos que poseen la mayoría cultural, el cual se enfatiza específicamente a sus derechos colectivos, que

no son derechos asimilables a los derechos colectivos de otros grupos sociales, a lo cual agregó que ese reconocimiento tiene consecuencias políticas y jurídicas de gran alcance.

“...los pueblos indígenas, al igual que **las personas con identidad étnica indígena, son sujetos de protección constitucional reforzada**, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución, especialmente incisos en sus incisos 2º y 3º, que ordenan a todas las autoridades prodigar un trato especial (favorable) a grupos y personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad o en situación de debilidad manifiesta...” (Sentencia T-235 , 2011) Corte Constitucional Colombiana. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

En materia de propiedad Colectiva privada ejercida sobre la tierra, hay que percatar el reforzamiento que existe, un trato preferencial para que se pueda llegar a obtener una igualdad efectiva que declara la Constitución Colombiana, en el mismo sentido en sentencia T-525 de 1998 la Corte Constitucional señala el alcance de la propiedad colectiva resaltando el reforzamiento.

“El derecho de propiedad colectiva sobre los territorios indígenas **reviste la mayor importancia** dentro del esquema constitucional, pues resulta ser esencial para la preservación de las culturas y valores espirituales de los pueblos que dentro de ellos se han asentado durante siglos. El dominio comunitario sobre tales territorios debe ser objeto de especial protección por parte de la ley y de las autoridades. El desconocimiento de él y de sus consecuencias jurídicas quebrantaría de manera grave la identidad misma de las comunidades, implicaría ruptura del principio constitucional que las reconoce y, en el fondo, llevaría a destruir la independencia que las caracteriza, con notorio daño para la conservación y adecuado desarrollo de sus culturas y creencias. Si la propiedad colectiva sobre el territorio indígena es un derecho del pueblo correspondiente, la regla correlativa es el respeto al mismo por parte del Estado y de los particulares.” (Sentencia T-525, 1998) Corte Constitucional Colombiana. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo

La Corte Constitucional se ha pronunciado puntualmente respecto al tema de acciones militares en territorios de Comunidades Indígenas. En septiembre de 1993 mediante acción de tutela las Comunidades Indígenas del Amazonas, predios del Resguardo de Monochoa, propiedad colectiva de los grupos étnicos Huitoto y Muinane, manifestaron la violación de sus derechos fundamentales por parte del Ministerio de Defensa Nacional y la Misión Aérea de los Estados Unidos, entre los cuales destacaron los siguientes: derechos a la existencia

como pueblos indígenas y el derecho a la igualdad y dignidad con las otras culturas (CP. artículos 7 y 70); el derecho a la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas (CP. artículo 330); el derecho a la autonomía y a las autoridades tradicionales (CP. artículos 246, 287, 329 y 330); el derecho a los resguardos y a los territorios tradicionales y comunales (CP. artículos 63, 72, 329, 330 y 357). Igualmente, estimaron vulnerada la Ley 21 de 1991 por medio de la cual se aprobó el Convenio 169 de la O.I.T, en particular los artículos 6o. y 7o. relativos a los derechos a la participación previa y al derecho a escoger el modelo de desarrollo propio de las comunidades indígenas. Lo anterior por la ocupación del resguardo por parte de tropas norteamericanas un grupo de 25 a 60 militares y la instalación de un radar dentro de sus territorio.

El conocimiento de la anterior, lo fue del Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, quien resolvió que *“no es aplicable la tutela por pretender la protección de derechos e intereses colectivos, entendiéndose como tales el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y el resarcimiento de los daños ocasionados a un número plural de personas, excepto que exista un perjuicio irremediable, entendiéndose como tal el enunciado en parágrafos anteriores. En tratándose de la protección de derechos colectivos, entonces, y como sucede en este caso, proceden las acciones populares estatuidas en el artículo 88 de la Constitución Política”*.

Respecto de la solicitud de suspender la presencia de militares de los Estados Unidos, el juzgado no encontró elementos de juicio que vislumbraran la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados, y recalcó que *“Aunque los resguardos indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, ello no es óbice para que el Estado en uso de su soberanía pacte convenios y tratados internacionales con los demás entes gubernamentales y fije estrategias en aras de cumplir con su cometido, como son las de mantener el orden público, vigilar el narcotráfico y proteger a todos los residentes en el suelo patrio...”*.

La sala de revisión de la Corte Constitucional en sus consideraciones se refiere al punto que el resguardo no es una entidad territorial sino una forma de propiedad colectiva que se

desarrolló a raíz del Convenio 169 de la O.I.T., con lo cual se permite al pueblo indígena tener derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. Con posterioridad señaló:

“El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una esencial importancia para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes. Esta circunstancia es reconocida en numerosos Convenios Internacionales aprobados por el Congreso de la República... (Sentencia No. T-405, 1993) Corte Constitucional Colombiana. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.”

Al determinar la procedencia de la acción de tutela, se analiza el conflicto de dos intereses de carácter general, señalando por un lado la prevalencia del interés general, estimando que la actividad de la administración pública tiene que cumplirse, dentro de una perspectiva en la cual no se pierda de vista y, por el otro, la persecución de manera constante y prioritaria el beneficio colectivo, con la óptica social que lo anteponga a intereses individuales o de grupo. Sobre el tema señala que podían entrar en conflicto dos intereses de tipo general (comunidad indígena versus habitantes de la zona) y que tendrían que resolverse en favor de aquel en el cual estén involucrados derechos fundamentales más valiosos o importantes desde la perspectiva de los principios constitucionales.

En este caso en particular, en relación con un radar que fue colocado en una extensión del territorio indígena, la Corte dijo:

“Que la localización de un radar de propiedad de la fuerza aérea, no vulnera ni desconoce los derechos culturales ni étnicos de la comunidad indígena, ni se ponen en peligro sus condiciones de subsistencia ni la integridad ni la vida misma de sus miembros.”

En mérito de lo expuesto en este caso sentencia T-405 de 1993 la sala resolvió revocar el fallo del juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, y concedió la tutela impetrada por la Comunidad Indígena del Medio Amazonas en cuanto a la protección de su derecho al ambiente sano, ordenando la creación de un comité permanente de vigilancia para el manejo ambiental en la zona derivado de la operación del radar.

Otro caso en el cual la Corte Constitucional veinte años después se pronunció en relación con la sentencia anteriormente analizada, son los hechos ocurridos en el año 2012 por la presencia

de bases militares en el área rural denominada como Barrancón en los departamentos de Meta y Guaviare, en territorios habitados por los grupos étnicos Jiw y Nükak. Para este caso se delega una comisión evaluadora para determinar lo que encontrara en la población. Su diagnóstico fue: alta morbilidad; enfermedades; baja seguridad alimentaria, una modificación en detrimento de la dieta nutricional optima; pérdida de la identidad cultural, dada por la interacción con el hispano hablante; alta tasa de mortalidad y pérdida del patrimonio cultural, todo esto en gran medida ocasionado por el conflicto armado. En este caso, la presencia militar provoco disminución en la movilidad y el establecimiento de asentamientos no perentorios con problemas de hacinamiento e infraestructura. Por lo anterior la Corte Constitucional resolvió ordenar al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área que ocupaba del resguardo Jiw y Nükak. (Auto 173 dentro del marco de la superación del estado de cosas inconstitucional, 2012) En la imagen No. 2 se puede observar parte de la interacción que existía entre el ejército y la Comunidad Indígena.

Imagen núm. 2. Base militar en resguardo Jiw y Nükak

Fuente: (Tercera Brigada, 2012)

Se destacan factores comunes que constituyen el tronco principal de la confrontación que se cierne sobre los pueblos indígenas. En un primer análisis las confrontaciones entre los grupos armados en los cuales no participan o participan activamente las comunidades. Con esto sobreviene una fuerte militarización en la zona lo que causa enfrentamientos, la ocupación

de lugares sagrados, la instalación de bases militares sin consulta previa, la siembra de minas antipersonal, etc. Adicionalmente todo lo anterior causa desplazamiento.

El desplazamiento es el resultado malévolo en el cual termina toda esta problemática, la constitución de un proceso destructivo de la diversidad étnica y cultural del país, es por ello que bajo el expediente T-653010 fueron acumulados otros 108 expedientes todos ellos de acciones de tutela instauradas por 1150 núcleos familiares pertenecientes a poblaciones desplazadas. La Corte Constitucional, órgano encargado de la revisión, en un análisis de casos en sentencia T-025 de 2004 resuelve declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional por la grave afectación de los derechos de rango constitucional como la vida. (sentencia T- 025, 2004) Corte constitucional de Colombia. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

En el desarrollo del estado de cosas inconstitucional, en el 2009 se pronunció la Corte Constitucional esta vez refiriéndose puntualmente a las comunidades indígenas debido al deterioro que padecían, un exterminio a raíz del conflicto armado, en este pronunciamiento se redacta un listado de 34 pueblos indígenas entre los cuales se encuentran las principales tribus que habitan el departamento del Cauca como lo es la comunidad NASA. El objeto de aquel listado es el de señalar la creación de planes de salvaguarda, medidas que se debieron adoptar por parte de instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa. En dicho auto se resuelve declarar que los pueblos indígenas de Colombia *están en peligro de ser exterminado cultural y físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas.* (Auto 004 dentro del marco de la superación del estado de cosas inconstitucional, 2009).

CAPITULO TERCERO

DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la novena conferencia internacional americana en Bogotá 1948, es fuente de obligaciones jurídicas para los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos OEA (Colombia hace parte de ella desde su fundación). Esta ha tomado una postura en lo referente a los derechos sobre territorios indígenas fundada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Derechos de los pueblos indígenas y triviales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. 2010 p. 2-3)

La postura sobre los derechos de la tierra deriva del Artículo 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre “*Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.*” este de igual forma con relación en el asunto el artículo 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos el cual establece “*Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la Ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la Ley.*” (Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, 1969)

El anterior es el criterio sobre la propiedad que adopta el sistema Interamericano respecto de las comunidades indígenas, se ha reiterado en diversas ocasiones por vía jurisprudencial en el cual su órgano jurisdiccional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha expresado la relevancia que se tiene respecto del vínculo que existe entre la tierra y la comunidad indígena, manifestando que por el solo hecho de la existencia las comunidades indígenas tienen el derecho a vivir en sus territorios, conexión con la tierra que debe ser reconocida como la base fundamental de su cultura y del legado transmitido a generaciones futuras, por

demás de la subsistencia económica⁹ (Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparación, 2005).

La connotación de propiedad privada que estipula el artículo 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ha sido considerada por la Corte IDH de la siguiente manera en su jurisprudencia: “...esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal (Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas, 2001).

Este es uno de los avances más importantes e imponentes de la Corte IDH para los estados miembros “En efecto, una de las primeras conclusiones aportadas en torno a principios de interpretación del derecho a la propiedad, fue que en casos en los cuales las comunidades indígenas y los pueblos tribales ven comprometidos el ejercicio y el goce de su derecho consagrado en el artículo 21, todo análisis sobre la materia merece tener en cuenta el especial carácter sensible y ancestral encarnado en el ejercicio de la propiedad colectiva por parte de los miembros de esas comunidades. Esta exigencia se ve reforzada en aquellos casos en los cuales ese reconocimiento se ha producido en el derecho interno de los estados”. (Mantilla, 2010)

⁹ Las consideraciones vertidas sobre territorio indígena en la jurisprudencia de la alta Corte internacional ha sido reiterada en diversas oportunidades Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

1. Reglas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la posesión de las tierras indígenas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido reglas sobre el asunto, es así como se han establecido los diferentes criterios mediante la sentencia unificadora en el caso Sawhoyomaxa Vs. Paraguay en el año 2005, en la cual se hace una compilación de citas de casos anteriores, para llegar a las siguientes conclusiones:

Primero: La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado.

Para el caso Colombiano cuando se hace alusión al título de pleno dominio, tendremos que hacer referencia a los términos recitados en los artículos 665 derecho real y el artículo 669 Concepto de dominio del Código Civil de 1887, atributos que le permiten a su titular el uso goce y disposición de lo que bien denominan los civilistas la res o cosa *“son los que se ejercen sobre una cosa corporal determinada, en forma exclusiva o, en otras palabras, de forma absoluta. Que se encuentra protegido con acciones que pueden ejercerse contra todos, en los casos en que el derecho es desconocido o lesionado”*. (Zea, 2007) La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto al particular sobre la relación de pleno dominio ajustado al territorio indígena señalando que:

"para la Corte Constitucional, la propiedad que ejerce una comunidad indígena sobre un resguardo es una propiedad que se rige por el artículo 58 de la Constitución Política.

Por lo tanto, la propiedad sobre un resguardo es un derecho-deber, así:

a) Para el propietario-comunidad indígena-, es un derecho subjetivo que goza de las características consagradas en el artículo 669 del Código Civil, que establece: "El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno".

A su vez, la propiedad también es un deber porque tiene una función social.

b) Para los terceros, es un deber respetar la propiedad ajena (artículo 95-1)". (Sentencia T-257, 1993) Corte Constitucional Colombiana. M.P. Alejandro Martínez Caballero

Segundo: La posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro.

Aparte del reconocimiento oficial que se le debe dar a la propiedad ya mencionada en capítulos anteriores se debe otorgar el registro, esta facultad esta otorgada al INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.

Tercero: Los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe.

Una de las múltiples causas por las cuales los indígenas abandonan sus tierras es el desplazamiento forzado producto del conflicto armado, el Congreso Colombiano reconoce esta problemática respecto de toda la población, la Ley 1448 de 2011 conocida como ley de víctimas y restitución de tierras, da las pautas para que consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres se expidan decretos con fuerza de ley, con el fin de regular los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, entre otras. La política pública en las acciones que se realicen en comunidades indígenas deberá hacer primar la consulta previa, y lo plasmado en el bloque de constitucionalidad.

Resultado de los parámetros fijados por la ley 1448 de 2011, el decreto ley 4633 de 2011 dicto las medidas de asistencia, atención y reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Cuarto: Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas.

En teoría la conclusión que trae a colación la Corte IDH, es una de las acciones que puede realizar cualquier individuo para garantizar un derecho real, las cuales se denominan *acciones*

reales (Zea, 2007), para el caso de comunidades indígenas dada su protección constitucional acciones administrativas, *El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre los territorios que tradicionalmente habitan, comprende el derecho a la constitución del resguardo en cabeza del pueblo indígena. Ahora bien: las actuaciones administrativas orientadas a constituir los resguardos deben partir del respeto por el derecho a la personalidad de cada uno de los pueblos indígenas y raizales; para efectos jurídicos.* (Sentencia T-652 , 1998) Corte Constitucional.

Son múltiples las acciones y los pronunciamientos jurisprudenciales en relación a la aplicación de derechos sobre la tierra (UAEGRTD, 2013), destacados en la sentencia T - 025 de 2004 y sus autos de seguimiento, dada la importancia de esta, ACNUR señala lo siguiente:

"[...] abarca un amplio catálogo de derechos que el juez constitucional afirma están siendo vulnerados al interior del país, por un evidente "estado de cosas inconstitucional" afirma la Corte que el respeto y garantía de los derechos y su desarrollo progresivo no son facultad del estado, sino una obligación que se materializa en el deber de acatar las normas establecidas, para garantizar la igualdad material y la protección efectiva de los derechos. El no acatamiento de la ley por parte del estado constituye una falla en la realización de aquellas funciones que le son propias, por lo cual debe adoptar medidas efectivas que se traduzcan en acciones afirmativas, dirigidas a la atención y protección de los derechos de la población desplazada, prevaleciendo siempre la efectividad sobre el formalismo en la formulación y realización de políticas públicas." (ACNUR, 2004)

CAPITULO CUARTO

POSTURA ASUMIDA POR LAS PARTES COMBATIENTES FRENTE A LAS PETICIONES INDIGENAS

1. Comunicados del ejecutivo

En el presente se pretende transcribir la posición que adopta el gobierno nacional en cabeza del presidente, en situaciones en las cuales se ven afectados sus acciones encaminadas a lograr el orden público, por la resistencia indígena al no aceptar la idea de la presencia de fuerza pública en sus territorios. En estos casos las comunidades indígenas se han tomado las vías de hecho, para mostrar su postura al conflicto, hechos como: desmontar las trincheras militares, el sacar alzados a los activos de la fuerza pública, o la protesta con palo y piedra que hace imposible la labor de la fuerza pública.

1.1. Posición adoptada por el gobierno frente al desmonte de bases militares por parte de indígenas

(Santos, Palabras del Presidente Juan Manuel Santos durante su encuentro con la comunidad indígena del Cauca, 2012)

“Existen derechos que se contraponen y yo como Presidente de la República estoy en la obligación de dirimir estos conflictos, de ser una especie de árbitro, tenemos instituciones como la Corte Constitucional que nos ayuda a interpretar el derecho, a decir hasta donde llega nuestro derecho, y hasta donde el derecho de otra persona comienza; es un espacio constante de dialogo, por eso estoy aquí con ustedes para fortalecer generar y alimentar el dialogo con las comunidades indígenas.

Entiendo que ustedes han sido víctimas muy particulares del conflicto hay comunidades que han estado en medio del conflicto y entiendo que están hastiados de esta guerra y quiero decirles con toda franqueza *como jefe de Estado quiero pedirles perdón* por esas víctimas y esas violaciones de los derechos humanos que han venido sufriendo por tanto tiempo, también quiero que trabajemos juntos para

que esto no suceda más, por eso puse en marcha ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras porque creo que debemos hacer todo lo necesario por sembrar paz, la ley de reparación tiene el propósito de sanar las heridas y sembrar paz, hemos reparado más de 50.000 víctimas, quiero que establezcamos un procedimiento especial con los indígenas para esta reparación de víctimas que veo y escucho en este recinto cuando ustedes hablan. Quiero decirles yo no considero a las comunidades indígenas como guerrilleros o portadores de violencia, esa estimación la rechazamos y que quede absolutamente claro. En mi gobierno parte fundamental que tiene el plan de desarrollo es la lucha por las desiguales, la pobreza, la dignidad para las personas que viven en condiciones de pobreza. Decretamos este año que todo colombiano no debe pagar un solo peso para ir a un establecimiento educativo. Escuche temas de salud y aquí vine con la ministra de salud y nos dijeron que querían un sistema de salud acorde de acuerdo a nuestras necesidades y le propongo que adelantemos esa mesa sobre ese tema específico puesto que las comunidades indígenas están sufriendo más.

Yo como presidente tengo la obligación con todos los colombianos de velar por su seguridad y hasta que yo no vea la voluntad de paz, ***la Constitución me obliga a defender la seguridad de los colombianos usando la fuerza militar la fuerza policial contra estos criminales, no tengo otra alternativa, ustedes deben entender que no tengo otra alternativa***, pero mientras tanto podemos sembrar la paz las políticas sociales mejorando, la comprensión haciendo pedagogía. Los invito que se conviertan en aliados para buscar esas condiciones que queremos de paz, quiero que sepan que tiene un presidente amigo que quiere trabajar con ustedes y un presidente que tiene que defender y hacer valer los derechos de los demás colombianos hay un millón cuatrocientos indígenas pero hay 46 millones de colombianos que también reclaman y exigen, que hacen ustedes por el resto de los colombianos todos tenemos que dar para recibir y en ese sentido todos podemos convivir en una misma sociedad respetando esas diferencias, ustedes van a encontrar en el gobierno toda la receptividad que necesiten un aliado con las condiciones que les dije, para la solución de sus problemas aquí ya se ha hablado de varios de ellos la propuesta concreta es

que se inicien mesas y que al término de dos meses nos volvamos a reunir para ver el avance de esas mesas y las propuestas que tengan. (...)

1.2. Informe del Ministerio de Defensa en seguimiento a las labores impuestas dentro del desarrollo del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025 de 2004 por la Corte Constitucional

(Corte Constitucional, 2013)

Avances en materia de derechos humanos, desde año 2006 el Ministerio de Defensa expidió una política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que involucra a los pueblos indígenas. En el año 2009 hasta hoy hemos incrementado los oficiales de enlace étnico para relacionamiento con los pueblos indígenas. Busca acercar a la fuerza pública con las comunidades, además hemos incrementado los asesores jurídicos operacionales quienes son los encargados de asesorar a los comandantes de las unidades en cuanto al diseño ejecución evaluación de las operaciones militares esto sumando con la política de cero violencia sexual. La presencia de la fuerza pública y la realización de operaciones militares responden a una misión constitucional de defender la soberanía la integridad del territorio la independencia del orden nacional con total apego al respeto de derechos humanos y al DIH, seguiremos trabajando para garantizar la seguridad para todos los colombianos sin excepción alguna; tengan absoluta certeza que son esos terroristas quienes son los que ejercen el reclutamiento forzado de menores, quienes hacen actos de terroristas contra los civiles, en el caso de la fuerza pública hemos generado como lo mencione una gran cantidad de medidas para que todas las denuncias tengan su proceso respectivo y las respectivas investigaciones. Finalmente quiero decir que nunca la población civil ha sido ni será objeto de bombardeos ni de operaciones por parte de las fuerzas militares son los terroristas quienes han hecho presencia en el territorio de los indígenas y es esa misión constitucional que obliga a la fuerza pública a hacer presencia en todo el territorio.

2. Posición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP)

De otro lado para el grupo guerrillero *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP)* en entrevista, (Morris, 2008) palabras del ex-comandante de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las FARC-EP, Carlos Patiño

El problema que sufren las comunidades indígenas es el irrespeto por parte del gobierno al hacer presencia con la fuerza pública donde hay otra fuerza que ataca a este, mientras no hay fuerza pública todo marcha en tranquilidad, inclusive se comercia entre el grupo armado y los indígenas creando comercio lo cual se traduce en ayuda a las comunidades indígenas, las FARC no se meten con la autonomía, ni guardia cívica indígena. Las FARC lo único que hace es dar una orientación política permanente, charlas, boletines.

No se le dice a la Comunidad que se restringe el tránsito, no se acosa, la comunidad circula normal. Pero el gobierno llega, se mete en la comunidad y la fuerza guerrillera ataca, este ataque no es contra la población civil es contra la fuerza del estado. La fuerza guerrillera exige que las fuerzas del estado se salgan de la población civil para combatir fuera de los caseríos.

Pregunta: ¿Si el Movimiento Indígena dijera no queremos actores armados en nuestros territorios?

Respuesta. *Es desconocer la realidad del país, las FACR han sido de toda la vida de estas zonas, y han surgido del pueblo colombiano de las necesidades del pueblo de los atropellos del Estado, y está conformado por varios sectores la gente pobre, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes del país, por lo tanto decir eso es desconocer la realidad del país.*

Pregunta: ¿Que fueron primero las FACR o los pueblos indígenas? los indígenas dicen: que ellos fueron y son primeros que las FARC y que sus tierras son ancestrales, y quieren el respeto de su autonomía, cosa que también le expresan al gobierno.

Respuesta: *Los que más deben luchar revolucionariamente son los pobres, los indígenas, desde los indígenas guerreros como la Gaitana¹⁰, que guerrearon contra los españoles contra el estado de ahí las FARC de esas mismas luchas.*

Pregunta: ¿Frente al conflicto que vive el país se puede ser neutral?

Respuesta: *Es difícil, el FARC respetan ese concepto de los indígenas y no los obligan a que sigan las ideologías. Respetan el pensamiento de ellos.*

¹⁰ Cacica que gobernaba entre los grupos indígenas asentados en los alrededores de Timaná (Huila), a mediados de la primera mitad del siglo XVI (1538). Obedecida por gran número de vasallos, por sus acciones en contra de los asentamientos Españoles.

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto se puede concluir que la propiedad colectiva sobre la tierra de las comunidades indígenas llegan a ostentar en materia de derechos un respeto imprescindible, de lo cual se puede decir que la toma de decisiones que incumba al resguardo indígena en últimas esta en cabeza de la comunidad indígena, este derecho llega a ser absoluto, sin embargo debe coexistir una armonía en materia de orden público que subsume la seguridad nacional, una cooperación entre el gobierno indígena o cabildo indígena, y el gobierno nacional atendiendo a lo estipulado en el artículo 330 numeral séptimo de la Constitución Política.

El conflicto comunidades indígenas, fuerza pública se encuentra en desarrollo y por ende se debe tener en cuenta organismos supranacionales que en últimas son los que influyen en el ordenamiento interno Colombiano. Llega a ser un referente puntual la evolución del artículo 30 de la (Declaratoria de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007) el cual prohíbe textualmente el desarrollo de actividades militares en territorios indígenas. Por lo demás se presenta a la comunidad académica las siguientes conclusiones:

1. Como se demostró en el presente trabajo monográfico, que con el advenimiento de la constituyente de 1991, se reconoce una significativa protección a los derechos sobre la tierra para las comunidades indígenas, partiendo del artículo 63 de la Constitución Política: la inalienable, imprescriptible e inembargable propiedad, características superiores a la simple propiedad privada que se otorgó en el Decreto 2165 de 1995, las sentencias examinadas en el capítulo análisis jurisprudencial y las reglas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo cual se puede deducir que las tierras enmarcadas como resguardos indígenas pertenecen y pertenecerán a las comunidades indígenas, aún más si se tiene en cuenta el bloque de constitucionalidad que consagra las modalidades de transmisión y sucesión de la tierra contemplados en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto cualquier acción militar o policial debe partir de este precepto sin excepción alguna.

2. El fomento de la igualdad efectiva contenida en el artículo 13 de la Constitución Política, a la par con el desarrollo jurisprudencial en materia indigenista previsto en la sentencia T-235 de 2011 de la Corte Constitucional. Tiene unas consecuencias políticas y jurídicas de

gran alcance, las cuales realzan los derechos de comunidades indígenas, en especial la independencia que las caracterizan, esencialmente en su trato con la propiedad colectiva. Por regla general la Corte Constitucional ha expresado que se espera un respeto por parte del gobierno y de los particulares, respeto que se debe ver reflejado en la conservación del orden público en el desarrollo de actividades de la fuerza pública.

3. Otra de las cuestiones que se deben tener en cuenta, al momento de una operación militar en territorios indígenas es la protección que se estipula respecto de los bienes indígenas declarados Patrimonio Cultural de la Nación, que en últimas constituye un patrimonio común de la humanidad con arreglo a la (Declaración Universal sobre diversidad Cultural de la UNESCO, 2001) ratificada por el estado Colombiano, de los cuales se debe observar cuales bienes han sido declarados acudiendo a la lista que determina el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural. Concomitante a ello el desarrollo del Convenio para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado firmado en la Haya con la sujeción a la existencia de la declaratoria de un conflicto armado.

4. En el marco de ley de víctimas y restitución de tierras, es trascendental la consulta previa como derecho fundamental de las comunidades indígenas, y con ello desarrollar la adopción de medidas estipuladas en el Decreto Ley 4633 de 2011 para proteger el retorno a sus tierras. Se debe dar aplicación a los principios de protección, distinción, precaución, necesidad militar y proporcionalidad, con el fin de minimizar el riesgo. Por otra parte se debe considerar que el punto de enlace con pueblos indígenas está en principio en cabeza de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas adscrita al Ministerio del Interior, pero en el marco de la Ley de víctimas se otorga como función al Ministerio Público hacer presencia en zonas de mayor vulneración conflictiva, previa potestad de las autoridades indígenas, para que este actúe como punto de enlace con autoridades militares y de policía. Como medida preventiva el gobierno deberá establecer y señalar campamentos que serán utilizados como refugios transitorios en caso de circunstancias relacionadas con el conflicto armado, dotados estos de alimentos culturalmente adecuados, transporte, dormitorios, misiones médicas, instalaciones sanitarias, etc., y con presencia de organismos internacionales como la Cruz Roja.

Por otra parte hay que resaltar que la Ley de Víctimas y su desarrollo normativo debido al contexto de restitución de tierras es la primera que aborda de manera evidente la relación fuerza pública – comunidades indígenas, precaviendo medidas de protección, abriendo una ventana que deja atenta a la fuerza pública para actuar en marcha de la ley de reparación a las víctimas con una vigencia que finaliza en el año 2021.

5. No estamos de cara a una excepción de las funciones de la fuerza pública endilgadas en el capítulo VIII de la Constitución Política, sino ante una armonización de normas en las cuales hay que proceder de forma anormal en la conservación del orden público en territorios indígenas. Puesto que en algunos casos como se pudo observar el asunto termina manejándose diplomáticamente por el presidente de turno. La solución no está en pedir perdón por cada acto que adolece a indígenas, sino en una verdadera aplicación legislativa armoniosa que garantice un goce efectivo de derechos, de lo cual en este momento el camino más viable es la consulta previa efectiva.

6. En caso de extrema urgencia manifiesta en tierras de comunidades indígenas que hagan imposible remediar al gobierno la alteración del orden público mediante los poderes ordinarios, una adecuada, necesaria y mejor forma de obrar por parte del gobierno, está en usar las potestades de la declaratoria de un estado de excepción, previendo los derechos intangibles previstos en la ley 137 de 1994 y los acordados en los tratados internacionales ratificados por Colombia como la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos.

7. Las directivas permanentes del Ministerio de Defensa que se emiten como actos administrativos encaminados a instruir el accionar de la fuerza pública en territorios indígenas, deben ajustarse a normas de mayor jerarquía puesto que estas no tienen congruencias con leyes superiores. En esta se dispone tan solo el respeto a lugares sagrados sin precaver el valor real que para las comunidades indígenas significa la integridad sagrada del resguardo indígena, en este mismo sentido se prevé el financiamiento de proyectos y contacto directo entre fuerza pública e indígenas sin tener en cuenta lo analizado por la Corte Constitucional en el (auto 173 dentro del marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025 de 2004) respecto de la perdida cultural que se tiene de esta interacción. Dependencias como la oficina de acción integral y asuntos

étnicos a nivel de brigada del ejército, no deberían existir pese aun cuando en regiones remotas solo se puede contar institucionalmente con la presencia del ejército.

8. En la Jurisprudencia analizadas se pudo constatar que para 1993 la Corte Constitucional no encontró una vulneración a los derechos indígenas por la instalación de un radar militar dentro del resguardo indígena de Monochoa en el departamento del Amazonas, en contraste con un caso ocurrido para el año 2012 las consideraciones analizadas cambiaron, ordenando devolver áreas ocupadas por la fuerza pública en el Barrancón, departamentos del Meta y Guaviare, ocupados por indígenas Jiw y Nukak. De lo cual se observa un cambio jurisprudencial que se ajusta al ámbito legislativo indigenista actual.

PROPOSICIÓN

Con el ánimo de aportar al desarrollo de las ciencia jurídica, como cierre se sugiere abordar el asunto tratado en esta obra desde una lege ferenda que satisfaga de manera íntegra, la violación de derechos que se lleguen a presentar en los resguardos indígenas, en la cual se tenga en cuenta un real acceso a la verdad, justicia y reparación; ya que la normatividad existente queda corta si se observa desde la simple responsabilidad disciplinaria y/o penal del miembro de la fuerza pública que se llegue a extralimitar en sus funciones.

ANEXOS

PRIMER ANEXO COMPILACIÓN DE COMUNICADOS DE LA COMUNIDADES INDIGENAS

A continuación se pretende mostrar la posición. A modo de ilustración que adoptan las comunidades indígenas en relación con el conflicto armado, asunto que ellos denominan “*Resistencia civil y paz*”.

1. Comunicados de Cabildos Indígenas, en los cuales se plasma su posición frente al conflicto armado

Se anexa dos pronunciamientos, que en últimas llegan a ser tomadas como un acto administrativo emanado de cabildos indígenas como máxima autoridad en territorios indígenas, derivados estos de su autonomía administrativa y que ejercen carácter persuasivo en el territorio en que se decretan. Si se desea consultar a profundidad la posición consistente y perdurable de comunidades indígenas al respecto del conflicto armado y su posición de paz se aconseja consultar el texto: *Compilación y Selección de los Fallos y Decisiones de la Jurisdicción Especial Indígena 1980-2006* (Consejo Superior de la Judicatura, 2006)

-PRIMER COMUNICADO: Declaración de los pueblos indígenas del Cesar: “la sangre derramada daña al hombre y a la tierra”

(Junta Declaración de los Pueblos Indígenas del Cesar, 2000)

Llevamos mucho tiempo en la lucha por defender lo nuestro. Primero con los colonizadores, los curas, la evangelización y ahora con los políticos, los diferentes gobiernos y los grupos armados que nos quieren imponer sus cosas, su pensamiento y su forma de actuar.

En este sentido, la guerra no es una forma de actuar de los indígenas, nosotros somos, por esencia y por cultura, hombres y mujeres de paz. Sabemos que la sangre derramada en la tierra daña: daña al hombre y a la tierra. La misión del indígena no es búsqueda de riqueza, sino mantener el equilibrio, pero esta tarea se rompe por la pérdida de los sitios sagrados, la guaquería, la colonización; y ahora con la guerra.

La guerra es una forma de defender intereses creados y por lo no-indígenas y ahora tratan de involucrarnos. Toda lucha que desconozca nuestros principios y cosmogonía, pone en riesgo la permanencia cultural de nuestros pueblos; matar a un hermano es como cortar un árbol: se corta la vida, se pierde la armonía, se desequilibra el mundo, se mancha la tierra.

El hombre blanco sabe esto, los grupos armados saben esto, pero no les importa, piensan diferente.

Como dijimos al comienzo, cada pueblo, cada grupo, tiene su misión. Los hombres que hacen la guerra tienen sus ideales. La pelea y los ideales de los hombres que hacen la guerra no son contra nosotros; nosotros no somos sus enemigos, pero metiéndonos en su pensamiento nos hacen mucho mal: vinculando nuestros jóvenes en la guerra, cuestionando a las autoridades, violando nuestras leyes, viviendo y teniendo sexo en nuestros territorios y sitios de pago. De esta manera nos están dañando y dañando también la tierra.

(...)

Serranía del Perijá

Para los Yukpa es muy difícil comprender la guerra que vive hoy en día el país. Para nosotros la guerra que vive Colombia nos perjudica debido a que nuestros territorios son utilizados como campo de batalla, comprometiéndonos con los grupos armados y con las represalias que se toman contra las comunidades indígenas. Nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto; somos un pueblo indígena neutral.

Nuestra lucha busca resolver las necesidades más graves que tiene nuestro pueblo.

La Tierra. En la medida en que somos un pueblo seminómada requerimos recuperar nuestro territorio para garantizar nuestra permanencia cultural: nuestras prácticas tradicionales de caza, pesca, recolección y cultivos, así como nuestras costumbres sagradas. La falta de tierra tiene como consecuencia que nuestros niños y ancianos mueran de desnutrición.

(...)

-SEGUNDO COMUNICADO: Consejo de autoridades indígenas de la OREWA

(Consejo de Autoridades Indígenas de la Orewa – Cabildo Indígenas de Mistrató, 2001)

Resuelve:

Artículo 1. Prohibir a hombres y mujeres Embera su vinculación con los grupos armados, bien sea como colaboradores, milicianos o combatientes.

Artículo 2. El Embera que se vincule a cualquier grupo armado pierde todos sus derechos como indígena dentro del resguardo Embera Chamí.

Artículo 3. Se prohíbe a las familias recibir a los Embera que están vinculados a los grupos armados.

Artículo 4. El Cabildo mayor no se hace responsable económicamente de las familias de aquellas personas que se vinculen a los grupos armados.

Artículo 5. Se prohíbe a los gobernadores locales las reuniones con los grupos armados.

Artículo 6. Se prohíbe llevar quejas, informes o acusaciones sobre problemas interno de las comunidades y el resguardo a los grupos armados. Para solucionar estos problemas está la justicia indígena.

Artículo 7. Prohibir a los grupos armados acampar en las comunidades y ocupar las casas Embera para dormir o preparar alimentos.

Artículo 8: Cualquier persona no Embera que ingrese al territorio indígena debe presentar autorización escrita del CRIR y presentarse a las oficinas del Cabildo Mayor antes de iniciar sus trabajos.

2. Audiencias informativas sobre violaciones de derechos en pueblos indígenas a raíz del conflicto armado

A continuación se describen apartes de las voces de comunidades indígenas dentro del desarrollo del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, en esta sesión la (Corte Constitucional, 2013) pretende escuchar los hechos que violan derechos de las Comunidades Indígenas derivados del conflicto armado.

Pueblo Indígena Coreguaje

El pueblo Coreguaje tenemos un documento oficial de la actual situación del Caquetá, se encuentra en escenario de riesgo por la guerrilla de las FARC-EP a través de los frente 15 y 48 que mantiene un control relativo en las zonas rurales de Milán Solano y Puerto Leguisamo, donde se han impuesto normas que han denominado de convivencia y ambiental. Interfieren con la vida comunitaria restringe la movilidad y el uso de los teléfonos móviles a la población, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de la población. A su vez la guerrilla mantiene el manejo de los circuitos económicos ilegales derivados del narcotráfico, las comunidades sufren las permanentes presiones de la guerrilla que trasgrede su derecho a la autonomía y gobernabilidad así como el ejercicio de liderazgo de las autoridades tradicionales, al establecer restricciones a la movilidad y a las actividades de caza y pesca indispensables para la sostenibilidad en los resguardos. Además amenazan a las comunidades con imponer el orden haciendo referencia al comportamiento de los adolescentes Coreguaje,

porque según la guerrilla los indígenas han perdido el control sobre esta población (...) También el posicionamiento de las FARC-EP como referente de justicia para la solución de problemas que se presentan entre colonos e indígenas.

Por otra parte las FACR-EP continua desconociendo los roles y prácticas de las autoridades tradicionales indígenas afectando la autonomía de los pueblos indígenas especialmente la etnia Coreguaje, al imponer límites a las labores de caza y pesca que afecta la seguridad alimentaria; la cual se agrava por la aspersión de los cultivos ilícitos que destruyen y contaminan los cultivos de (pancoger).

El desconocimiento de las autoridades indígenas Coreguaje por parte de las guerrillas de las FARC-EP, se extiende a otros pueblos a quienes ven como un obstáculo para la consecución de sus objetivos por cuanto esas comunidades esgrimen la neutralidad frente al conflicto; en relación con los ataques y amenazas a autoridades indígenas los líderes del consejo indígena del Caquetá, han manifestado gran temor sobre todo a aquellos que tuvieron que desplazarse de Florencia.

Pueblo Indígena Kokonuko

El conflicto armado ha convertido nuestro espacio sagrado en un espacio de guerra con las ocupaciones que se presentan por ejemplo en escuelas y casa comunitarias con desconocimiento e irrespeto, a nuestras autoridades tradicionales, ataques, reclutamiento de nuestros menores, señalamientos, muertes, asaltos, atentados, heridos, sabotajes, violación sexual a menores, hurto, bloqueo de transporte, campos minados, masacres, detenciones arbitrarias, emboscadas, instalaciones de bases militares, abandono de material bélico, como también desplazamiento forzado. La creación de instituciones del gobierno como el INCODER ha generado divisiones y conflictos con los campesinos y afrodescendientes y desplazados. El desplazamiento gota a gota por situaciones de falta de inversión social, salud, vivienda, saneamiento básico, educación, y tierra. La presencia de entidades internacionales sin la consulta previa para la explotación de nuestros recursos naturales han generado pérdida y desarmonía en la madre tierra, nuestro sitios sagrados también pérdida de nuestra cultura.

Hechos:

El 6 de agosto de 2013 aparece un documento de la convivir donde amenazan a 11 comuneros de la comunidad. Asesinatos a los líderes indígenas. Los grupos armados continúan afectando la autonomía, en agosto en la vereda del resguardo del Paletara donde hubo un hostigamiento entre la guerrilla y el ejército. En año 2009 un falso positivo en el resguardo de Purace. El 20 de agosto de 2013 la policía nacional hizo presencia en la vereda de Patico colocando en riesgo la integridad de la comunidad, en el resguardo de Purace el ejército nacional viene e intenta reclutar a nuestros jóvenes desconociendo la ley que nos favorece. En el cabildo de puerto del rey continúa con grupos armados presentándose asesinatos de indígenas sin poder esclarecer quien comete estos crímenes. En Gurapan en una finca que es del cabildo el ejército nacional le prohíbe la entrada al gobernador afectando la armonía del pueblo Kokonuko.

Recomendaciones

1. Ley de garantías no debe ser un obstáculo para continuar con el desarrollo de los planes de salvaguarda. 2. Garantizar el plan de salvaguarda del pueblo Kokonuko. 3. Solicitar al gobierno que realice la implementación de los sistemas propios que como pueblos indígenas venimos desarrollando. 4. Cumplimiento de la consulta previa. 5. Respeto del derecho de la movilización y a la vida que tenemos indígenas y campesinos.

Pueblo Indígena Misak Guambiano

(...)

El tema de conflicto armado y víctimas tortura, desplazamiento, reclutamiento de menores, ocupación de lugares sagrados y también de vivienda de los grupos armados cualquiera que sea su bando o ideología, queremos que haya un desmonte del escuadrón llamado ESMAD por las consecuencias que se han podido reflejar como la violación de los derechos humanos y no ha habido garantía de la protesta social. Queremos una ratificación de una declaración que realizó la organización de las Naciones Unidas. No se nos exija la libreta militar no queremos hacer parte de la guerra.

Pueblo Indígena NASA

La percepción que tenemos del conflicto es por el dominio de la tierra el cual ha dejado miles de muertos. Respecto a la tierra creemos que es muy poco el avance que hemos percibido, en los últimos 17 años, hemos sufrido asesinatos de 258.000 indígenas queremos reiterar en el pueblo NASA ha habido más de 23.700 acciones bélicas que nos han afectado. Hay un hecho¹¹ muy reciente en el Cerro del Berlín en el Cauca, hecho que fue criticado, el pueblo sigue controlando el territorio y conserva su autonomía.

(...)

¹¹ Indígenas desalojan a tropas del Ejército en Toribío, Cerro de Berlín *“Al final pudo más la fuerza pacífica de la Guardia Indígena, que con sus bastones de mando y sus exigencias por un territorio libre de guerra, acompañados por cerca de cuatro mil miembros de las comunidades aledañas, desalojaron a las tropas de la Tercera Brigada del Ejército que se encontraban acantonadas en el cerro Berlín, uno de los que rodea el municipio de Toribío, en el norte del Cauca”*. (El Espectador, 2012)

SEGUNDO ANEXO

Comentarios de Tratadistas

En palabras del Ex Magistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny para la (La Silla Vacía, 2013).

“se puede llegar a la conclusión de que la Fuerza Pública puede entrar a estos territorios pero -siguiendo el deber de consulta reconocido en la Constitución y los principios de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas-, el Gobierno debe concertar con las autoridades indígenas cómo entrar y cómo hacer esa presencia de tal manera que no ponga en riesgo a la población civil. Este esfuerzo de concertación es además políticamente recomendable pues puede ayudar a mejorar la legitimidad local del Estado en esos territorios, que es muy precaria.

La segunda pregunta es si los indígenas podían intentar sacar a la Fuerza Pública a palo. Yo creo que un Estado democrático no puede criminalizar la protesta social pero si ésta se torna violenta y se cometen delitos, esos hechos pueden ser sancionados.”

Para el Doctor Iván Orozco Abad.

“Debe tenerse en cuenta el pluralismo étnico del que habla la Constitución y la posibilidad que deben tener los indígenas de protegerse frente al conflicto como actores neutrales que son, protegidos además por el Derecho Internacional Humanitario. Ello no implica que el Estado renuncie del todo a su soberanía pues uno no puede reconocer un nivel de autonomía que fracture a la autoridad nacional, pero eso no significa que no se pueda apelar a figuras de mediadores.

Es necesario crear puentes y en ese sentido la propuesta de que Baltazar Garzón entrara como mediador era buena. Y es una trampa creer que los mediadores son un obstáculo para el principio de soberanía. Me parece razonable que en un modelo presidencialista como el colombiano los actos últimos de afirmación de soberanía sobre el territorio correspondan, en buena medida, a actos presidenciales, pero insisto en que para el caso de las comunidades indígenas es importante la figura del mediador.”

El Doctor Carlos Franco Echavarría¹² considera:

“No se puede analizar de manera aislada sin tener en cuenta varios aspectos. El contexto de conflicto armado, la historia de malas relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas y los errores de la Fuerza Pública en donde se han cometido

¹² Ex Director Programa Presidencial de Derechos Humanos durante Gobierno del Ex presidente Álvaro Uribe

violaciones de derechos humanos. Y por otro lado, los indígenas no han garantizado que en su territorio no haya cultivos ilícitos, grupos ilegales o sanciones al apoyo a estos grupos.

(...) Además, el artículo 330 numeral 7 de la Constitución dice que una de las obligaciones de las autoridades indígenas es colaborar en la preservación del orden público con las autoridades.

En todas partes se le atribuye al Presidente el manejo del orden público. Por eso la autonomía de las comunidades no es absoluta y está limitada en este tema. Ahora, las autoridades sí pueden incursionar en el territorio si así lo determina el Presidente, pero primero tienen que justificar la necesidad de estar allí, y es deseable que lo hagan luego de una coordinación con la autoridad indígena para su presencia, y con absoluto respeto de los derechos humanos y las costumbres de las comunidades indígenas.”

BIBLIOGRAFÍA

- ACNUR. (2004). *Reseña Sentencia T-025 de 2004 Corte Constitucional*. Obtenido de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/2523>
- Auto 004 dentro del marco de la superación del estado de cosas inconstitucional, sentencia T-025 de 2004 (Corte Constitucional 2009).
- Auto 173 dentro del marco de la superación del estado de cosas inconstitucional, Sentencia T- 025 de 2004 (Corte Constitucional 23 de 07 de 2012).
- Bellido, A. M. (2004). Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. (A. E. Internacionales, Ed.) *Revista electrónica de estudios internacionales*. Obtenido de Soft law: ¿mucho ruido y pocas nueces?
- Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparación, (Sentencia de 8 de febrero de 2006 Serie C No. 145; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Serie C No. 125 (17 de 06 de 2005).
- Centro de Pensamiento Estratégico - Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (Agosto de 2012). *Cuatro décadas de Guerra contra las drogas ilícitas: un balance costo - beneficio*. Obtenido de http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/pensamiento_estrategico/documentos_sobre_region/d.Cuatro%20D%C9cadas%20de%20Guerra%20contra%20las%20Drogas%20Il%C3%ADcitas%20Un%20Balance%20Costo%20-%20Beneficio%20-%20Agosto%202012%20-%20Cesar%20PAEZ.pdf
- Consejo de Autoridades Indígenas de la Orewa – Cabildo Indígenas de Mistrató. (2001). *Consejo de autoridades indígenas de la Orewa, Resolución 0003*. Risaralda.
- Consejo Regional Indígena del Cauca. (1985). *Resolución de Vitoncó, Pronunciamientos de las organizaciones y pueblos indígenas frente a los actores armados, los conflictos bélicos en sus territorios, respecto a sus leyes y gobiernos y la búsqueda de la paz*. Cauca.
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José*. San José, Costa Rica. (1969).
- Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado*. (1954).
- Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe*. Madrid. (1992).
- Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. (1989).

Corte Constitucional. (2013). Audiencia: Sesión técnica e informativa sobre protección de pueblos y comunidades indígenas en el marco de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004. Bogotá.

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 79, párr. 148 (31 de 08 de 2001).

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. (2007). Obtenido de en: <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no107/lang--es/index.htm>

Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, adoptada en la Conferencia General de la Unesco. (2 de Noviembre de 2001). Obtenido de http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Departamento Nacional de Planeación. (2011). *Apuntes sobre la consulta previa con grupos étnicos*. Bogotá.

Derechos de los pueblos indígenas y triviales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. 2010 p. 2-3.

DRAE. (2001). Real Academia Española. *22.a ed.* Obtenido de www.rae.es

Ejercito Nacional, Tercera Brigada . (2012). *Información Accion Integral*. Santiago de Cali.

El Espectador. (17 de Julio de 2012). La Guardia Indígena impone su ley. Obtenido de <http://www.elespectador.com/noticias/politica/guardia-indigena-impone-su-ley-articulo-360765>

Henoa, J. C. (1998). *El Daño*. Bogotá: Universidad Externado.

Hernández. (2006). La resistencia civil de los indígenas del Cauca. *Revista Papel político*, 183-190.

Junta Declaración de los Pueblos Indígenas del Cesar. (2000). *Declaración de los pueblos indígenas del cesar: la sangre derramada daña al hombre y a la tierra*. Cesar.

La Silla Vacía. (18 de Mayo de 2013). *Cuáles son los límites de la autonomía indígena según los expertos*. Obtenido de <http://m.lasillavacia.com/node/34783>

León, G. F. (07 de 2008). *Directrices del Comando General de las Fuerzas Militares Sobre derechos Humanos y DIH en Colombia*. Obtenido de <http://www.cgfm.mil.co>

Londoño, B. (2002). La Constitución de 1991 y los indígenas. Nuevos espacios de participación política. . *Revista Credencial Historia.*, 146.

Mantilla, F. F. (2010). Conectividad: alcances del derecho a la propiedad aboríen y tribal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 177-212.

Ministerio de Cultura. (17 de 10 de 2012). *Patrimonio en Colombia*. Obtenido de <http://www.mincultura.gov.co>

- Mockus, A. (1997). *Descentralización y orden público*. Bogotá: Milenio.
- Morris, H. (22 de Febrero de 2008). *Contravía*. Obtenido de Toribío, La Guerra en el Cauca: <http://www.youtube.com/watch?v=oDWLa3rBoJw>
- Organización Indígena de Antioquia. Pueblos indígenas Embera, Zenú, Tule y Chamí. (1996). *Declaración de los cabildos indígenas y de la organización indígena de Antioquia*. Medellín.
- Organización Nacional Indígena de Colombia. (2009). Respuesta a auto mediante el cual la Sala Segunda de revisión de la Corte Constitucional solicita información. *Sentencia T-113*. Bogotá.
- Presidencia de la republica. (2010). *Directiva Presidencial No. 01*.
- Presidencia de la Republica. (2013). *Directiva Presidencia No. 10*.
- Pueblo Embera Chamí Departamento de Caldas. (2001). *Posición del pueblo Embera Chamí del departamento de Caldas frente al conflicto armado en nuestros territorios Riosucio*. Caldas.
- Pueblos Indígenas de la Amazonía y de la Orinoquía. (2001). *Pronunciamiento de los pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía Colombiana sobre la situación de los derechos humanos en el marco del tercer congreso de la OPIAC*. Bogotá.
- Pueblos Indígenas del Chocó (Embera, Katío, Chamí y Tule del Chocó. (1999). *Los pueblos indígenas del Chocó frente a los hechos de violencia*. Chocó.
- Pueblos Indígenas del Pacífico. (2001). *Declaración de los pueblos indígenas del pacífico al pueblo Colombiano. En el marco del I congreso de los pueblos indígenas del pacífico*. Puerto Pizarro.
- Pueblos Indígenas Kággaba (Kogi), Iku (Arhuaco), Wiwa (Arzario) y E'Te. (1997). *Propuesta para la convivencia, la tolerancia y la paz en el Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta*. Magdalena.
- Roldan, E. S. (1993). *Derechos e Identidad, Los Pueblos Indígenas y Negros en la Constitucio Política de Colombia de 1991* (Primera ed.). Bogotá: Disloque.
- Robayo, .L. (2012). Indígenas aumentan la presión a soldados en Toribío [fotografía]. Recuperado de http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/colombia5/indigenas-aumentan-la-presion-a-soldados-en-toribio-_12038447-5
- Santos, J. M. (2006). Directiva No. 16 Comunidades Indigenas. *Directivas Derechos Humanos, Ministerio de Defensa Nacional*, 41-46.
- Santos, J. M. (2012). Palabras del Presidente Juan Manuel Santos durante su encuentro con la comunidad indígena del Cauca. Piendamó, Cauca, Colombia.
- Semper, F. (2006). *Los derechos de los pueblos indígenas*. UNAM.

Sentencia C-058 diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Corte Constitucional Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.

Sentencia C-169 catorce (14) de febrero de dos mil uno (2.001) Sala Plena de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: CARLOS GAVIRIA DIAZ.

Sentencia C-639 dieciséis (16) de septiembre de dos mil nueve (2009) Sala Plena de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.

Sentencia C-882 veintitrés (23) de noviembre de dos mil once (2011) Sala Plena de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Sentencia C-742 treinta (30) de agosto de dos mil seis (2006) Sala Plena de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: MARCO GERARDO MONROY CABRA.

Sentencia T-405 Septiembre 23 de mil novecientos noventa y tres (1993) Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: HERNANDO HERRERA VERGARA.

Sentencia SU-383 trece (13) de mayo de dos mil tres (2003) Sala Plena de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: ALVARO TAFUR GALVIS.

Sentencia T- 025 veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004) Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA.

Sentencia T-113 veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009) Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional Magistrada Ponente: CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ.

Sentencia T-188 doce días del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993) Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.

Sentencia T-235 treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011) Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.

Sentencia T-257 junio treinta (30) de mil novecientos noventa y tres (1993) Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.

Sentencia T-525 veinticinco (25) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.

Sentencia T-652 diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: CARLOS GAVIRIA DÍAZ

Sentencia Expediente No. 4254 Treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997) Sala De Casación Civil Y Agraria Magistrado Ponente: RAFAEL ROMERO SIERRA

Sentencia T-769 veintinueve (29) de octubre de dos mil nueve (2009) Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional Magistrado Ponente: NILSON PINILLA PINILLA

UAEGRTD. (2013). *La Política Pública para la Protección y Restitución de los Derechos Territoriales de los Grupos Étnicos: Antecedentes. Acciones y Perspectivas en el Escenario de los Decretos con Fuerza de Ley Para Grupos Étnicos*. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Bogotá.

UNESCO. (27 de Diciembre de 2007). *Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado*. Obtenido de http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35744&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Zea, A. V. (2007). *Derecho Civil Tomo 2 Derechos Reales*. Bogotá: Temis S.A.